

**UNIVERSIDAD DE
LA HABANA**

**FACULTAD DE
TURISMO**

**PROPUESTA DE ACCIONES PARA LA MEJORA DEL
DESEMPEÑO LOGÍSTICO DE LA EMPRESA
COMERCIALIZADORA ITH HABANA**

TRABAJO DE DIPLOMA

EN OPCIÓN A LICENCIADO EN TURISMO

Autor:

Mariam Aguilera Morales

Tutor (es):

MSc. Rodolfo García Castellanos

La Habana

-2023-

Dedicatoria

A mi mamá y a mi papá

A mi hermana bella, y a mi abuela

Por ser todos los motores de mi vida y ayudarme a conseguir mis metas sin dejar que nada me derribe.

A mi sobrinita Andrea, por darme mil alegrías en momentos realmente difíciles de todo este recorrido que se llama vida.

A todos, los amo incondicionalmente.

Agradecimientos

A mi familia, por confiar en mí, incluso cuando yo misma no era capaz de hacerlo.

A mi madre, por ser mi más grande apoyo, por nunca dejar que nada me supere, por quererme, por estar ahí, por sus regaños y sus consejos.

A mi padre, por apoyarme en todas mis decisiones, por tratarme como su eterna niña, por brindarme su ejemplo de hombre fuerte, decidido, trabajador.

A mi hermana Leydis, por ser mi mayor paradigma, por ser mi eterna cómplice, por hacerme tomar riesgos y alentarme en momentos difíciles. Te adoro mi hermanita.

A mi abuela Maira, por consentirme y ser mi segunda mamá, por tu paciencia y optimismo, eres un ejemplo de mujer, de madre, de abuela. Te amo.

A mi princesa de ojos azules, mi sobrina Andrea, por hacerme mis días más lindos desde que existe. Nunca te rindas nené, te amo con toda mi alma.

A mis hermanas de la UHO: las Lilis, a Sabrina, a Yani, a Debi y a Susan por los momentos vividos.

A la parejita divina que me apoyó tanto, y dijeron presente desde la distancia en cada momento, tanto personal y profesional, Gretel y Roberto. Gracias chiquillos.

Agradecimientos especiales a la familia Ftur y las buenas relaciones que nacieron ahí, sobre todo a mis papitas, el poder powerpuff, gracias por todas niñas, por las risas, las lágrimas, y el corazón que le pusimos a todo lo que compartimos.

A mi tutor Rodolfo, por su constancia y dedicación, y por mostrarme el mundo de la logística, que tanta importancia tiene para el desarrollo empresarial.

Al personal de la Sucursal ITH Habana por abrirme sus puertas, principalmente a Irina, Teresita y Amanda, que me apoyaron en todo el proceso.

Y por último un beso gigante que llegue hasta el cielo para mis dos luceros, mi tía Ivis y mi tío Ichi, que, aunque Diosito los tomó en sus brazos demasiado pronto y no pudieron presenciar el final de este camino, sepan que los amo y los amaré siempre, y que nunca me rendí como ustedes siempre me dijeron.

Gracias a todos, sin ustedes no hubiese sido posible este logro tan importante para mí.

Resumen

La sucursal ITH Habana, es una empresa especializada en la logística de distribución y almacenamiento que se encarga de suministrar a las entidades del sector turístico y a terceros, los productos necesarios para su correcto funcionamiento, por lo que juega un papel realmente influyente en la calidad de los servicios prestados por estos. Sin embargo, en los últimos tiempos, ha estado presentando dificultades en el aseguramiento de recursos que requieren procesos internos vinculados a la compra, distribución, almacenamiento y comercialización, lo incide en el rendimiento de la empresa y con ello, en la satisfacción del cliente final. Por tal motivo la investigación en cuestión persigue contribuir al perfeccionamiento de los procesos logísticos de ITH Habana a partir de la realización de un diagnóstico del desempeño logístico y la propuesta de acciones para su mejora. Para ello, se emplearon los métodos teóricos: análisis histórico- lógico, analítico-sintético e inductivo- deductivo; y como métodos empíricos: análisis documental, la observación científica, entrevistas, así como modelo de la Logística Referencial para el diagnóstico de la Logística Competitiva y el diagrama Causa- Efecto. Como resultado más significativo se obtuvo que la empresa posee un nivel medio de desempeño logístico. Pese a ello, tanto las debilidades como las fortalezas identificadas sirvieron de base para la propuesta de acciones de mejoras, mismas que contribuirán a la búsqueda de la diferenciación Competitiva y la excelencia en sus servicios.

Palabras clave: ACCIONES DE MEJORA, DIAGNÓSTICO DEL DESEMPEÑO LOGÍSTICO, CALIDAD DE LOS SERVICIOS, SUCURSAL ITH HABANA.

Abstract

The ITH Habana branch is a company specialized in distribution and storage logistics that is responsible for supplying entities in the tourism sector and third parties with the products necessary for their correct functioning, so it plays a role that really influences the quality of the services provided by them. However, in recent times, it has been facing difficulties in securing resources that require internal processes linked to purchasing, distribution, storage, and marketing, which influence the company's performance and, therefore, the satisfaction of the end customer. For this reason, the research in question seeks to contribute to the improvement of ITH Habana's logistics processes by conducting a diagnosis of logistics performance and proposing actions for its improvement. To achieve this, theoretical methods were used: historical-logical, analytical-synthetic, and inductive-deductive analysis; and as empirical methods: documentary analysis, scientific observation, interviews, as well as a Referential logistics model for the diagnosis of Competitive logistics and the Cause-effect diagram. The most significant result was that the company has an unfavorable logistics performance. Despite this, both the weaknesses and strengths identified served as a basis for the proposal of improvement actions, which would contribute to the search for competitive differentiation and excellence in services.

Keywords: IMPROVEMENT ACTIONS, QUALITY OF SERVICES, DIAGNOSIS OF LOGISTICS PERFORMANCE, ITH HAVANA BRANCH.

ÍNDICE

Introducción.....	1
Capítulo 1: Marco Teórico Referencial.....	5
1.1 Aspectos generales sobre el desarrollo del Turismo.....	5
1.1.1 Conceptualización del turismo.....	5
1.1.2 El turismo como sector integrador y dinamizador de la economía.....	6
1.2 Generalidades de la calidad.....	8
1.2.1 Aspectos relacionados con la Gestión de la calidad.....	9
1.2.2 Generalidades acerca del Sistema de gestión de la calidad.....	9
1.2.3 Generalidades de los procesos.....	11
1.3 Consideraciones acerca de la Logística.....	12
1.3.1 La logística empresarial, fundamentos y conceptos.....	13
1.3.2 Sistema logístico. Principales características.....	14
1.3.3 De la logística a la Cadena de suministro.....	16
1.3.4 De la cadena de suministro a la Cadena de valor.....	17
1.3.4.1 Cadena de valor por Michael Porter.....	18
1.3.5 Encadenamiento productivo, como parte de la cadena de valor.....	20
1.3.6 Diagnóstico de Desempeño logístico.....	20
Capítulo 2: Contexto y metodología de trabajo.....	23

2.1 Caracterización de la entidad objeto de estudio, Comercializadora Mayorista ITH Ciudad Habana.	23
2.1.1 Características generales de la Comercializadora Mayorista ITH Ciudad de la Habana.	23
2.1.2 Aspectos relacionados con la Planeación Estratégica de la entidad.	25
2.2 Metodología de trabajo.	27
2.2.1 Clasificación de la investigación.	27
2.2.2 Trayectoria metodológica de la investigación.	29
Capítulo 3: Análisis general de los resultados.	34
3.1 Situación actual de ITH Habana en relación a su desempeño logístico.	34
3.1.1 Resultados de la guía de observación.	34
3.1.2 Resultados del análisis de las entrevistas.	36
3.1.3 Aplicación del Modelo de Referencia de la Logística de Excelencia.	40
3.3 Propuestas de acciones para la mejora del desempeño logístico de la Sucursal ITH Habana.....	56
Conclusiones.....	58
Recomendaciones.....	59
Bibliografía	
Anexos	

Introducción

A nivel mundial las empresas están expuestas a una gran competitividad condicionada por factores determinantes dígase globalización e internacionalización de los mercados, altos avances tecnológicos, así como nuevos y exigentes requerimientos por parte de los consumidores. Esto trae como consecuencia la búsqueda de nuevas estrategias y métodos para lograr una marcada diferenciación, así como la disminución de costos y de esta manera alcanzar un alto posicionamiento en el mercado.

La Logística se ha erguido como una de las herramientas más importantes en el mundo empresarial debido a su capacidad de añadirle un valor agregado al producto o servicio que ofrecen. Se puede afirmar que hoy día no existen competencias entre países o empresas, sino entre cadenas de suministro e, intrínsecamente, la logística que desarrollan.

Al referirse al tema, Cespón (2011) plantea que la logística se encarga de gestionar los flujos material e informativo de materias primas, inventario en proceso, productos acabados, servicios y residuales partiendo del suministrador hasta el cliente final, transitando por las etapas de gestión de los aprovisionamientos, producción, distribución física y de los residuales.

En este sentido, se busca gerenciar estratégicamente la adquisición, el movimiento, el almacenamiento de productos y el control de inventarios, así como todo el flujo de información asociado, a través de los cuales la organización y su canal de distribución, se encauzan de modo tal que la rentabilidad presente y futura de la empresa es maximizada en términos de costos y efectividad (Molins, 2011).

El sector turístico no se encuentra exento de este ambiente complejo y convulso, y teniendo que es una de la actividades de mayor resonancia a nivel mundial, al considerarse motor impulsor de desarrollo económico sobre todo en países en vías de desarrollo (Ordaz & Moral, 2016), y que además por su carácter integrador, ayuda al desenvolvimiento y crecimiento de aquellos sectores que participen del mismo;

hacen de esta práctica, respaldada por un correcto y eficaz desempeño logístico, un poderoso punto diferenciador del destino en el que se desarrolle.

Se ha de tener en cuenta que para un eminente desarrollo turístico es necesario la excelencia de los servicios por parte de las empresas y entidades que lo brinden, así como de las operaciones que requieran, y eso solo se logra a partir del aseguramiento de todos los recursos necesarios para su funcionamiento: dígame recursos materiales, humanos y financieros, la interrelación de empresas que los permitan y la transportación como apoyo, para que el producto servicio sea entregado en el momento adecuado, lugar correcto y en la cantidad que necesite, funciones de las que precisamente se encarga la logística.

En Cuba, el desarrollo que gradualmente ha alcanzado el turismo, lo ha convertido en uno de los sectores más importantes de la economía del país, una sólida fuente de ingresos en divisas, así como un sector que dispone de posibilidad para fortalecer otras actividades financieras. (Hernández, et. al, 2020), razón por la cual se ha convertido en un sector estratégico para afrontar la difícil crisis que atraviesa el país tras los estragos causados por la pandemia covid-19, agravada por las fuertes sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos.

Los procesos logísticos en las empresas de turismo impactan, de manera directa, en la mejora en la experiencia y satisfacción de clientes, trabajadores, empresarios, proveedores y comunidad, quienes conforman las partes interesadas en el sector, convirtiéndose en un eficaz instrumento de gestión empresarial y, por ende, en un fuerte soporte en la búsqueda de la excelencia.

Por tanto, caracterizar el estado de la logística y de la gestión de las cadenas de suministro, constituye la base para trazar estrategias de desarrollo tanto a nivel del sector empresarial, como en la formación de profesionales (Gómez, 2013)

La producción científica cubana de trabajos sobre la gestión y desempeño logístico en el sector turístico, es aún limitada, situación que es merecedora de atención, sobre todo teniendo en cuenta que es uno de los puntos claves en alcance del objetivo principal de toda empresa: la satisfacción al cliente.

De las investigaciones relacionadas con el desempeño logístico en instalaciones del turismo o vinculados a este se identificaron: Fergusson, Valdés y Parada (2016); Asencio (2015); Rodríguez (2013) y González, Cespón e Ibarra (2001).

Como parte de la labor investigativa de la Facultad de Turismo de la Universidad de la Habana se encontraron, además, Santamaría (2022), López (2022), Ferrer (2022), Valdés (2022) y Leal (2022).

Aunque desde diferentes perspectivas y contextos, cada una de ellas demostró la necesidad del perfeccionamiento del desempeño logístico en este tipo de empresas como factor determinante para alcanzar altos los niveles de competitividad.

La Comercializadora Mayorista ITH Ciudad Habana, como empresa prestataria de servicios logísticos, que trabaja la logística de distribución y la logística de almacenes, constituye uno de los principales organismos encargados de garantizar los productos necesarios para el buen funcionamiento de las entidades turísticas o relacionadas con el sector. De ella depende, en gran medida, el logro de un servicio de calidad por parte de las instalaciones hoteleras y extrahoteleras.

Sin embargo, en los últimos tiempos, ha manifestado la necesidad de mejorar su desempeño logístico. Esto debido a que, de forma contradictoria a su razón de ser, no ha podido garantizar el aseguramiento requerido de los recursos necesarios para una gestión eficiente de los procesos vinculados a la compra, distribución, almacenamiento y comercialización llevados a cabo a nivel interno, situación que influye directamente en el cumplimiento de sus objetivos, su rendimiento, y, por ende, en la satisfacción del cliente final.

Esta situación planteada da paso al siguiente **problema de investigación:**

¿Cómo mejorar el desempeño logístico de la empresa Comercializadora ITH Habana?

Objeto de estudio: Desempeño logístico

Campo de investigación: Empresa Comercializadora Mayorista ITH Habana.

Sistema de objetivos:**Objetivo general:**

Proponer acciones para la mejora del desempeño logístico de la empresa Comercializadora Mayorista ITH Habana.

Objetivos específicos:

1. Fundamentar las bases teórico-conceptuales y metodológicas relacionadas con el desempeño logístico.
2. Caracterizar la empresa Comercializadora Mayorista ITH Habana.
3. Diagnosticar el desempeño logístico en la empresa Comercializadora Mayorista ITH Habana.

Idea a defender: La propuesta de acciones de mejora en desempeño logístico de la empresa comercializadora ITH HABANA permitirá incidir en el perfeccionamiento de su gestión.

Estructura del Trabajo:

El presente trabajo cuenta de una introducción, tres capítulos, recomendaciones, conclusiones, bibliografía y anexos.

Capítulo I: En este capítulo se presentan los fundamentos teóricos y conceptuales relacionados con el turismo, la Calidad, la logística y desempeño logístico en el ámbito empresarial.

Capítulo II: En este capítulo se realiza una caracterización general de la Comercializadora Mayorista ITH Habana se presenta la trayectoria metodológica de la investigación.

Capítulo III: En este capítulo se lleva a cabo el proceso Diagnóstico a partir de la metodología seleccionada, se exponen los resultados alcanzados en la investigación, y se presentan una propuesta de acciones de mejoras para el desempeño logístico de la organización.

Capítulo 1: Marco Teórico Referencial.

Para el buen entendimiento y comprensión de la siguiente investigación es importante tener conocimiento de los principales términos y conceptos que en él se desarrollan, es por ello que en el presente capítulo está dedicado a desarrollar una conceptualización de temas relevantes que en él se aborda.

1.1 Aspectos generales sobre el desarrollo del Turismo.

1.1.1 Conceptualización del turismo.

Con el decursar del tiempo, en el mundo muchos autores han definido el turismo considerando el contexto del desarrollo económico en el que se encontraban, sin embargo, pocos lo han definido desde la perspectiva integradora del sector con el resto de los actores económicos, políticos, sociales y culturales.

Los primeros teóricos en Turismo, Walter Hunziker y Kurt Krapf (1942), plantean que "El turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y permanencia de personas fuera de su domicilio, en tanto que dichos desplazamientos y permanencia no están motivados por una actividad lucrativa".

Ramírez (1981) agrega que constituye "un conjunto definible de relaciones, servicios en instalaciones que interactúan cooperativamente para realizar las funciones que promueven, favorecen y mantienen la afluencia y estancia temporal de los visitantes".

Por su parte, De la Torre (1989) lo define como "el conjunto de turistas, pero a la vez, el complejo de fenómenos y relaciones que, en masa, produce como consecuencia de sus viajes: transporte, hoteles, agencias, espectáculos, guías, intérpretes, organizaciones privadas o públicas que fomentan la infraestructura y la expansión de los servicios; campañas de propaganda, oficinas de información y escuelas especializadas".

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) "El turismo comprende las actividades que realizan las personas (turistas) durante sus viajes y estancias en

lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos"(OMT,1996).

Martín (2009) lo define como "El conjunto de fenómenos y relaciones económicas, psicosociológicas-culturales y medioambientales que se generan entre los viajeros y las entidades vinculadas a los viajes desde el lugar emisor, las entidades proveedoras de servicios y productos en el lugar de destino, los gobiernos de los lugares emisores y receptores, así como las comunidades locales de acogida, con motivo del viaje y estancia de visitantes temporales en un destino diferente a su lugar de residencia habitual". (p. 22)

1.1.2 El turismo como sector integrador y dinamizador de la economía.

Durante décadas el turismo ha experimentado un crecimiento continuo y gran diversificación. De acuerdo con la OMT, hoy día, el volumen de este negocio es igual o incluso mayor que el de las exportaciones de petróleo, productos alimenticios o automóviles.

El turismo se ha consolidado como uno de los principales actores de comercio internacional, presenta al mismo tiempo una de las mayores fuentes de ingresos para muchos países en desarrollo.

Aparejado a ello, ha sido considerado como un fenómeno dinámico y complejo (Parra y Calero, 2006), y es que se trata de una actividad cada vez más influyente a nivel social, económico y medioambiental, y que, además, posee un carácter multisectorial que requiere de encadenamientos productivos antes, durante y después del proceso de prestación de servicio con el resto de la economía (Carner, 2001).

Dentro de su desenvolvimiento, ha permitido potenciar del desarrollo empresarial, mediante una serie de servicios que fácilmente se pueden encadenar u organizar en un clúster, tales como: transporte, alimentación, hospedaje, servicios de información y guía, entre otros más según el tipo de turismo que se prefiera realizar (Benavides,2009). Es necesaria por tanto la interacción de las empresas con fuertes

relaciones de interdependencias, tomando las decisiones adecuadas para llegar a ofertar el producto turístico (Parra y Calero, 2006).

En este sentido, se considera un fuerte dinamizador de la economía ya que, contribuye a la generación de ingresos de los actores que intervienen en su desarrollo, y, por consiguiente, a la economía nacional.

Igualmente, independientemente al impacto económico que pueda generar el turismo dentro de un país, este ha fortalecido la concepción de sostenibilidad debido a que, de la mano de su desarrollo, pretende satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones.

Por todo ello el fenómeno turístico se debe abordar desde una perspectiva integradora.

En Cuba, el fenómeno turístico tiene sus orígenes a principios del siglo XX y su desarrollo va estrechamente ligado a los cambios económicos, sociales y políticos ocurridos en la isla, convirtiéndose en un sector estratégico prioritario para el desarrollo del país. (Fernández, et. al, 2020)

Su posición geográfica, su clima, y su ya consolidado prestigio en cuanto a su modalidad de sol y playa, y turismo histórico cultural, lo han consolidado como una de las regiones más solicitados del Caribe.

De igual modo, en un ambiente tan complicado y convulso como la crisis epidemiológica causada por la pandemia covid-19, el turismo, además, se ha convertido en el motor emergente para levantar la economía del país.

No obstante, en un sector de tan rápido crecimiento y dinamismo como es el turismo, las empresas están obligadas a renovar sus ofertas, para así conservar su permanencia en el mercado, elevando su eficacia, eficiencia, rentabilidad y competitividad sobre la base de la satisfacción del cliente y la calidad de los servicios (López Boudet, et.al, 2020).

1.2 Generalidades de la calidad.

En el ámbito de las organizaciones se ha establecido el paradigma, apoyado tanto en la investigación como en la experiencia práctica, de que la mejora continua de la calidad de productos y servicios, además de constituir un criterio clave de eficacia organizacional, genera resultados positivos medibles en términos de beneficios, disminución de costos, ahorro y, sobre todo, satisfacción (Mayo, Loredo y Reyes, 2012).

Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988) entendieron la calidad como aquella discrepancia existente entre lo esperado y lo percibido.

Schrolder (1992) por su parte, alega que la calidad es incluir cero defectos, mejora continua y gran enfoque en el cliente. Cada individuo tiene la facultad de definir la calidad con sus complementos.

Sin embargo, el concepto de calidad se caracteriza por una marcada subjetividad y complejidad, puesto que, depende en gran medida de la percepción del cliente con respecto al producto o servicio ofertado. De igual forma, se encuentra en constante transformación, y esto se debe a que las necesidades y expectativas de los clientes cambian y evolucionan conforme el tiempo. Los clientes se vuelven más exigentes, informados y conocedores.

La Norma Cubana ISO 9000, 2015, define calidad como “el grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto, cumple con los requisitos” siendo estos requisitos tanto implícitos como explícitos. De la misma manera, esta norma definió el concepto de requisito como la “necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria” (NC ISO 9000, 2015, p.23). y característica como el rasgo diferenciador (p.29)

La relevancia de esta norma radica en su finalidad de aumentar la satisfacción del cliente, y que es aplicable en cualquier organización, sin importar el tipo o tamaño de la empresa, debido a que es aceptada a nivel mundial por el sector industrial y de manufactura (ISO 9001:2015). Por esta razón, las empresas a nivel mundial, se rigen

por dicha norma para asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad requeridos en su campo de acción.

1.2.1 Aspectos relacionados con la Gestión de la calidad.

De acuerdo a la norma cubana NC: ISO 9000; 2015, se define la gestión como las actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. La misma puede incluir el establecimiento de políticas y objetivos, y procesos para lograr estos objetivos.

Las empresas tienen el reto de transformar su gestión en busca no solo de una mayor rentabilidad patrimonial, sino de calidad en la satisfacción de sus clientes. (Hernández, Barrios & Martínez, 2018). Considerando que operan en un entorno que se transforma aceleradamente y deben estar preparadas para enfrentarse a los cambios, sin que se afecte la calidad de sus productos o servicios, insertar lineamientos de calidad se hace oportuno (Botje et al., 2014).

Según la NC:ISO 9000; 2015, por gestión de la calidad se entiende la gestión con respecto a la calidad (p.18). Esta a su vez plantea que, puede incluir el establecimiento de políticas de la calidad, los objetivos de la calidad y los procesos para lograr estos objetivos de la calidad a través de la planificación de la calidad, el aseguramiento de la calidad, el control de la calidad y la mejora de la calidad.

Para que la gestión de la calidad se ejecute de manera eficiente, se hace imprescindible optimizar el sistema de procesos graduales, vinculados a satisfacer al cliente o consumidor interesados en los productos comercializados, logrando el reconocimiento organizacional y el posicionamiento de la imagen corporativa en el mercado. (Hernández, Barrios & Martínez, 2018).

1.2.2 Generalidades acerca del Sistema de Gestión de la Calidad.

Un sistema de gestión se entiende como el conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos. (NC:ISO 9001:2015)

Los elementos del sistema de gestión establecen la estructura de la organización, los roles y las responsabilidades, la planificación, la operación, las políticas, las prácticas, las reglas, las creencias, los objetivos y los procesos para lograr esos objetivos. (NC:ISO 9001:2015)

Luego, según se trate de garantizar la Calidad de los productos, se centrará en las actividades más relacionadas con dicha área.

Un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), por tanto, permite ayudar a tener un mejor control de cada uno de los procesos internos de una organización además de constituir una herramienta para documentar los procesos y procedimientos que permiten el funcionamiento óptimo de la organización. De ahí la importancia de su implementación como forma de aseguramiento de la Gestión de la Calidad.

Para que un SGC garantice excelentes resultados se hace necesario el cumplimiento y seguimiento de los 7 principios de la calidad, implícitos en la norma NC ISO 9000: 2015:

1-Enfoque al cliente: El enfoque principal de la gestión de la calidad es cumplir con los requisitos del cliente y tratar de exceder las expectativas del cliente.

2-Liderazgo: Los líderes en todos los niveles establecen la unidad de propósito y la dirección y crean condiciones en las que las personas se implican en el logro de los objetivos de la calidad de la organización.

3-Participación de las personas: Las personas competentes, empoderadas y comprometidas en toda la organización, son esenciales para aumentar la capacidad de la organización para generar y proporcionar valor.

4-Enfoque basado en procesos: Se alcanzan resultados coherentes y previsibles de manera más eficaz y eficiente cuando las actividades se entienden y gestionan como procesos interrelacionados que funcionan como un sistema coherente.

5-Mejora continua: Las organizaciones con éxito tienen un enfoque continuo hacia la mejora. La mejora continua constituye un elemento permanente de la organización.

6-Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: Las decisiones basadas en el análisis y la evaluación de datos e información tienen mayor probabilidad de producir los resultados deseados.

7-Gestión de las relaciones: Para el éxito sostenido, las organizaciones gestionan sus relaciones con las partes interesadas pertinentes, tales como los proveedores.

Ahora bien, partiendo de la idea: "Las empresas son tan eficientes como lo son sus procesos" (Amozarrain, 1999), se reconoce que todo trabajo dentro de la organización se realiza con el propósito de conseguir algún objetivo, y que el objetivo se logra más eficazmente cuando los recursos y las actividades relacionadas se gestionan como un proceso. (Hernández, Barrios & Martínez, 2018).

1.2.3 Generalidades de los procesos.

Los procesos constituyen el núcleo de toda organización al ser las actividades a través de las cuales se conforma el servicio o producto para los usuarios. Un error dentro de los mismos podría desencadenar un efecto dominó que repercutiría de forma negativa en los resultados finales.

De igual modo, la mejora de procesos ayuda a las empresas a optimizar sus operaciones para alcanzar sus objetivos y, al mismo tiempo ofrecer un servicio de calidad. Esto debido a su capacidad de mejorar el flujo de trabajo y promover la coordinación y sistematicidad de las tareas dentro de la empresa, que implícitamente agregan valor al resultado final.

Así, los enfoques a los procesos en las empresas, influyen de manera decisiva en sus resultados, y, por ende, forman parte de unos de los lineamientos base de la familia de las normas ISO 9000.

Según la NC ISO: 9000:2015 los procesos son un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto.

De acuerdo a Medina, Nogueira & Hernández (2015) la Gestión por procesos es una excelente herramienta para la concreción de las estrategias y el desarrollo de la

Mejora Continua con un enfoque holístico y sistémico de la organización, de ahí la importancia de que las empresas consideren el enfoque a procesos a partir de qué se diseñen sus objetivos estratégicos.

No obstante, la coordinación y control de los procesos implican un conjunto de estrategias dirigidos a integrar acciones y conocimientos específicos, en pos de la mejora continua de la organización. Así mismo, estas acciones comprenden a su vez un conjunto de recursos y facilidades dentro de todo el proceso de transformación y creación del producto o servicio hasta su entrega al consumidor final.

El conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa no es otro sino la logística, (Real Academia Española, s.f), actividad que ha pasado de ser una componente dentro del desarrollo eficiente de las organizaciones a una herramienta estratégica para el logro de la competitividad, utilizado por empresas de talla mundial.

1.3 Consideraciones acerca de la Logística.

La logística ha estado presente desde el inicio de las civilizaciones, a partir de la necesidad del hombre primitivo de autoabastecerse de los recursos necesarios para su supervivencia y, por consiguiente, gestionarlos según las necesidades que su contexto histórico le imponía.

Como actividad empresarial es antigua y se podría decir que es lo que antes se conocía como distribución. Tiene sus orígenes en la actividad militar, que desarrolló esta herramienta para abastecer a las tropas con los recursos y pertrechos necesarios para afrontar las largas jornadas y los campamentos en situación de guerra. Al ámbito empresarial trascendió hace unas cuatro décadas y ha sido en éste donde ha encontrado su mayor campo de desarrollo (Cespón & Auxiliadora, 2003).

Los diferentes conceptos de logística han ido cambiando y evolucionando conforme a las diferentes épocas en las que se ha venido desarrollando. Los primeros conceptos de logística según Bollina y Borroto (2009) se referían a que cuando se almacena, se transporta y se distribuye una mercancía se forma una logística, posteriormente se

comienzan a manejar otras definiciones más abarcadoras. Para Magee, (1968) la logística es el movimiento de los materiales desde una fuente u origen hasta un destino o usuario.

Igualmente, Cespón & Auxiliadora (2003) la definen como el proceso de gestionar los flujos material e informativo de materias primas, inventario en proceso, productos acabados, servicios y residuales desde el suministrador hasta el cliente, transitando por las etapas de gestión de los aprovisionamientos, producción, distribución física y de los residuales.

Es importante resaltar que, si bien las labores logísticas se presentan en todas las empresas, independientemente del sector al que pertenezcan; estas se desarrollan de manera diferente, teniendo en cuenta las características concretas que cada empresa presenta. En este sentido, a la logística individual, adaptada a las necesidades de cada compañía y que sirve para garantizar la cadena de suministro de la misma se le denomina Logística empresarial (Beetrack ,2020).

1.3.1 La logística empresarial, fundamentos y conceptos.

Como proceso de gestión empresarial, la logística se ha erigido como una herramienta estratégica para el logro de la competitividad, esto debido a que es la encargada de brindar unanimidad y coordinación a los procesos de las organizaciones, dotando de todos los recursos materiales, financieros y humanos, al circuito que conforma la cadena de suministro para que funcione.

Diferentes autores han brindado su perspectiva acerca de la logística empresarial, con distintos grados de alcance.

R. Ballou (1991) plantea que “la Logística empresarial abarca todas las actividades relacionadas con el traslado y almacenamiento de productos que tienen lugar entre los puntos de adquisición y los puntos de consumo”.

Por su parte Gómez Aparicio (2014), plantea que hace alusión a la forma de organización que adoptan las empresas en lo concerniente al aprovisionamiento de materiales, producción, almacén y distribución de productos.

Según, Padrón & Ortiz (2022) como área de gestión, comprende fundamentalmente el tratamiento coordinado de un grupo de actividades relacionadas entre sí, encaminadas a proporcionarles a los clientes bienes y servicios de acuerdo a sus necesidades y requerimientos de la forma más eficiente posible.

La misión fundamental de la Logística empresarial es la colocación de los productos adecuados (bienes y servicios) en el lugar adecuado, en el momento preciso y en las condiciones deseadas, en otras palabras, la satisfacción de la demanda en las mejores condiciones de servicio, coste y calidad. (Villafañe ,2014)

De ahí que la relevancia de una correcta selección de los canales de distribución entendiéndose estos como “el conjunto de funciones y organizaciones interdependientes, involucradas en el proceso de poner un bien o servicio a disposición de sus usuarios o consumidores.” (Stern & El-Ansary ,1992)

Los canales de distribución ayudarán a los fabricantes a investigar, promocionar, contactar, adecuar, negociar, distribuir y financiar, para que los productos de éstos lleguen a los consumidores finales o usuario industrial con el fin de satisfacer las necesidades de éstos (Morales et al.,2015).

Como se ha podido observar, la logística se compone de actividades interdependientes, que trabajan en función de un objetivo final: la satisfacción del cliente, de ahí la importancia de trabajarla desde un enfoque sistémico que permita sobrellevar cada una de las operaciones de forma organizada y segura.

1.3.2 Sistema logístico. Principales características.

"Un sistema logístico es el conjunto de actividades tanto internas como externas que tienen lugar entre el aprovisionamiento de materias primas y la entrega de productos terminados a los clientes, las cuales tienen como objetivo la calidad como adecuación del producto para dar satisfacción a las necesidades y aspiraciones del cliente; el servicio al cliente, reuniendo aquellos aspectos de conveniencia para el cliente en su transacción con la empresa que no están directamente asociados con la empresa y costo para el cliente, integrado por el precio de adquisición, o disposición

y costes asociados a la utilización del producto". (Carrasco, 2000) y mediante la sincronización de sus funciones componentes, permite lograr un flujo ágil para responder velozmente a una demanda cambiante y cada vez más exigente. (Monterroso, 2000).

El concepto se refiere a un sistema total para controlar el flujo físico de un producto o mercancía, articulando producción y consumo. Generalmente los autores consideran al sistema logístico con tres subsistemas fundamentales: aprovisionamiento, producción y distribución, concebidos de forma integral y enfocados hacia la satisfacción del cliente (Torres y Mederos, 2005). Hoy día, con la toma de conciencia ambiental, ha alcanzado gran notoriedad un cuarto subsistema, el de reutilización (Acevedo et al., 2001).

El subsistema de aprovisionamiento se encarga de las actividades relacionadas con la función de las compras, los pedidos, los inventarios, el almacenamiento, el transporte, la planificación de los productos y la gestión de la información. Comprende los procesos dirigidos a proporcionar al sistema productivo los materiales necesarios para su función. (Ramírez, 2008)

Por su parte el de producción considera el almacenamiento intermedio de productos (almacén general y almacenes de planta), el sistema de preparación de pedidos, los equipos de mantenimiento y los tecnológicos. Está enfocada a la optimización de los procesos de movimiento físico de materiales dentro de las instalaciones. (Ramírez, 2008)

En el caso de las empresas de comercio y de servicios, que no tienen incorporado el proceso de Producción de bienes como tal, se habla de un proceso de Servucción o Producción de Servicios, que no es más que "la organización sistemática y coherente de todos los elementos físicos y humanos de la relación cliente-empresa, necesaria para la realización de una prestación de servicio cuyas características comerciales y niveles de calidad han sido determinadas". (Ulacia y Gutiérrez, 2021).

El su sistema de Distribución se encarga de gestionar los productos desde que salen del almacén general hasta que llegan al punto de consumo. La finalidad es

sincronizar desde el almacén la demanda de cada servicio con la producción, considerando para ello el transporte interno, las frecuencias de reparto y el sistema de distribución, para poder reducir los plazos de entrega y las existencias en almacén. (Ramírez, 2008)

Por último, el subsistema de reutilización, encargado de establecer la nueva utilización que se dará a los productos finales, una vez concluido su ciclo de vida, y a los residuos generados en toda la cadena de suministro, comprendiendo además todo lo relativo al retorno (Acevedo et al., 2001)

La capacidad de la función logística de coordinarse e integrarse con las demás áreas de la empresa es esencial para que la logística pueda responder a las prioridades diarias. La logística tiene tres salidas claves: acortamiento del conducto entre proveedores y clientes, mejoramiento de la visibilidad del conducto mediante la omisión de las barreras organizativas que forman la raíz del problema y gestionando la logística como un sistema reconociendo sus interrelaciones e interconexiones de la cadena que unen al mercado del proveedor con el del cliente. (Christopher, 1994).

1.3.3 De la logística a la Cadena de suministro.

En reiteradas ocasiones cuando se habla de logística un número considerable de autores suelen confundir el término o mezclarlo con cadena de suministro, lo cual constituye un hecho totalmente erróneo, y es que la cadena de suministro compone todo un circuito de procesos que van desde el abastecimiento, transformación de la materia prima en el producto final, hasta su entrega al consumidor; mientras que la logística constituye un componente dentro de la cadena de suministro encargado de la coordinación y gestión de todos estos procesos, manejando cuestiones claves como es el almacenamiento, el transporte y la organización de pedidos, con el objetivo de que el producto final sea entregado en el momento adecuado, en el lugar adecuado y en las cantidades que se necesite. (Beetrack, 2020)

La finalidad que persigue la cadena de suministro no es más que crear una ventaja competitiva que permita el desarrollo de modelos de negocios innovadores con eficientes líneas de producción, aumentando tanto los beneficios como la calidad de

los servicios prestados. Esto incluye la administración de sistemas, fuentes programación de la producción, procesamiento de pedidos, dirección del inventario, transporte, almacenaje y servicio al cliente. (Ballou, 2004)

Según Caballero (2003) “La cadena de abastecimiento gestiona la materia prima y los componentes o productos semielaborados, conlleva a hacer los pedidos a proveedores, el transporte, almacenaje y el suministro de fábrica.

De igual forma, Simchi Levi (2000) plantea que la gestión de la cadena de abastecimiento es un conjunto de enfoques utilizados para integrar eficientemente a proveedores, fabricantes, depósito y negocios minoristas para que la mercancía se produzca y distribuya en las cantidades correctas, los lugares adecuados, el tiempo justo, con objeto de minimizar los costos del sistema satisfaciendo los requerimientos del nivel de servicio.

Es por ello la cadena de suministro cambió de ser un arreglo independiente de negocios a un arreglo de esfuerzos coordinados enfocados a mejorar la eficiencia e incrementar la competitividad. (Bowersox ,2007)

1.3.4 De la cadena de suministro a la Cadena de valor.

Según, Pietrobelli y Rabelotti (2005), la idea de una cadena de valor está centrada en las actividades necesarias para convertir la materia prima en productos terminados y venderlos, y en el valor que se agrega en cada eslabón.

Tiene como objetivo maximizar la creación de valor mientras se minimizan los costos. Además, como instrumento de decisión, proporciona información al categorizar las actividades que producen valor añadido en una organización e identificar las actividades que le generan una ventaja competitiva sustentable. (Arce, 2008)

Por otro lado, la cadena de valor representa la articulación de todos los actores involucrados en la producción, transformación y comercialización de un producto, desde la producción primaria, pasando por diferentes niveles de transformación e intermediación, hasta el consumo final, acompañado por los proveedores de servicios (técnicos, empresariales y financieros) de la cadena. (Donovan, 2006)

De ahí que Iglesias (2002) conciba a la cadena de valor como la colaboración estratégica de empresas con el propósito de satisfacer objetivos específicos de mercado en el largo plazo, y lograr beneficios mutuos para todos los eslabones de la cadena. El término cadena del valor se refiere a una red de alianzas verticales o estratégicas entre varias empresas de negocios independientes dentro de una cadena productiva.

A pesar de los múltiples conceptos, se considera a Michael E. Porter como el padre de la cadena de valor por ser el primero en hacer planteamientos teóricos precisos y novedosos en torno a este concepto.

1.3.4.1 Cadena de valor por Michael Porter.

Para Porter (2006), la cadena de valor es una herramienta o medio sistemático que permite analizar las fuentes de la ventaja competitiva, es decir, la cadena de valor permite dividir a la empresa en sus actividades estratégicamente relevantes a fin de comprender su comportamiento en costos, así como las fuentes actuales y potenciales de diferenciación.

De acuerdo a Porter, las actividades de valor se dividen en dos grandes grupos: primarias y de apoyo. Las primeras, son las que intervienen en la creación física del producto, en su venta y transferencia al cliente, así como en la asistencia posterior a la venta. Las segundas, respaldan a las primarias y viceversa, al ofrecer insumos, tecnología, recursos humanos y diversas funciones globales (Porter, 2006).

Las actividades primarias se agrupan en cinco categorías:

- a) Logística de entrada: Incluye las actividades relacionadas con la recepción, almacenamiento y la distribución de insumos del producto: manejo de materiales, almacenaje, control de inventario, programación de vehículo y devoluciones de proveedores.
- b) Operaciones: Actividades mediante las cuales se transforman los insumos en el producto final: maquinado, empaquetado, ensamblaje, mantenimiento de equipo, realización de pruebas, impresión y operaciones de planta.

- c) Logística de salida: Actividades por las que se obtiene, almacena y distribuye el producto entre los clientes: almacenamiento de productos terminados, manejo de materiales, operación de vehículos de reparto, procesamiento de pedidos y programación.
- d) Mercadotecnia y ventas: Actividades mediante las cuales se crean los medios que permiten al cliente comprar el producto y a la empresa inducirlo a ello: publicidad, promoción, fuerza de ventas, cotizaciones, selección de canales, relaciones entre canales y fijación de precios.
- e) Servicio: Incluye las actividades por las que se da un servicio que mejora o conserva el valor del producto, instalación, reparación, capacitación, suministro de partes y ajuste del producto.

Las actividades de apoyo a los valores primarias, se agrupan en cuatro categorías:

- a) Adquisición: Función de comprar los insumos que se emplearán en la cadena de valor, algunos de ellos son: materias primas, suministros y otros componentes consumibles, lo mismo que activos como maquinaria, equipo de laboratorio, equipo de oficina y edificios.
- b) Desarrollo tecnológico: toda actividad relacionada con los valores comprende la tecnología, los procedimientos prácticos, los métodos o la tecnología integrada al equipo de procesos. Las actividades de valores en general se sirven de una tecnología que combina varias subtecnologías. El desarrollo tecnológico consta de una serie de actividades agrupables en acciones tendientes a mejorar el producto y el proceso.
- c) Administración de recursos humanos: son actividades conexas con el reclutamiento, la contratación, capacitación, el desarrollo y la compensación de todo tipo de personal.
- d) Infraestructura organizacional: consta de actividades como: administración general, planeación, finanzas, contabilidad, administración de aspectos legales, asuntos de gobierno y administración de la calidad. A la

infraestructura se le ve a veces como un gasto general, pero puede constituir una fuente muy importante de ventaja competitiva.

1.3.5 Encadenamiento productivo, como parte de la cadena de valor.

Ninguna organización, o sector se encuentra exento de las relaciones intersectoriales. Todas las empresas requieren, en menor o mayor medida, de un vínculo hacia otras empresas que les permitan intercambiar desde servicios y recursos hasta tecnologías, información y modo de operar de sus procesos.

Los encadenamientos productivos incluyen a un conjunto de actores económicos asociados en la cadena de valor de un producto, que interactúan entre sí para obtener beneficios en conjunto y aumentar sus niveles de competitividad (Rodríguez, 2022)

Es decir, se basa en el establecimiento de alianzas entre empresas que componen diferentes etapas o eslabones de determinado proceso productivo, y de este modo incrementar su productividad.

1.3.6 Diagnóstico de Desempeño logístico.

Toda organización busca consolidar su lugar dentro de la competencia en el mercado. Esto se logra a partir del buen funcionamiento de cada uno de los actores que intervienen en la misma, por ello cada empresa precisa de un riguroso seguimiento y evaluación de sus operaciones, que permitan ilustrar la cuestiones que requieran atención, para que sean atendidas y así contribuir a al principio de mejora continua.

Portugal (2017) señala que el diagnóstico empresarial permite a la empresa, definir el estado actual de la organización que permita tener unos resultados valorativos, que sirven para tomar decisiones en el factor tiempo para reestructurar la organización y cumplir con las metas proyectadas. Igualmente, plantea que dentro de las empresas un diagnóstico parte de un problema, con la intención de hallar las causas y generar soluciones, mismas que pueden ser planes de mejora o estrategias.

Según Velázquez (2005), lo considera el proceso mediante el cual se identifican, analizan y evalúan las organizaciones con algún propósito de intervención,

modificación o investigación y está generalmente enfocado a realizar cambios o transformaciones al interior de la organización para fortalecer su desempeño en el mercado, seleccionando técnicas de intervención apropiadas para resolver los problemas detectados e incrementar la efectividad de la misma

Por tanto, el diagnóstico no es más que una etapa de un proceso por el cual se establece la naturaleza y magnitud de las necesidades o los problemas que afectan a un sector o aspecto de la realidad, que es motivo de un estudio-investigación, con la finalidad de desarrollar programas y realizar una acción. (Ander- Egg, 1991), es decir, es conocer el contexto de una situación a partir del uso de ciertas herramientas y tácticas secuenciales.

Por otra parte, se denomina desempeño al grado de desenvolvimiento que una entidad cualquiera tiene con respecto a un fin esperado. (Pinto, 2018)

Igualmente, la NC ISO 9000:2015, define el desempeño como un resultado medible, relacionándolo con la gestión de actividades, los procesos, los productos, los servicios, los sistemas y las organizaciones.

Acevedo y Gómez (2001) lo definen como "el conjunto de prácticas de actuación de frente a los requerimientos de los clientes y determina las acciones de funcionamiento de su logística" (p. 56).

La importancia de la evaluación de desempeño en logística radica en que permitirá conocer el buen hacer o no de los procesos logísticos (y de cada una de sus fases) que se llevan a cabo. Se trata de una forma objetiva y cuantificable de saber si los procesos logísticos que se realizan son acertados en su totalidad o, por el contrario, hay errores que se deben subsanar, es decir, permite conocer el grado de rendimiento del proceso evaluado (Beetrack, 2021)

El Laboratorio de Logística y Gestión de la Producción (LOGESPRO) de la CUJAE, grupo de investigación de la Educación Superior del país que vienen desarrollando investigaciones en el campo de la gestión logística y de las cadenas de suministro, han introducido lo que se conoce como Modelo de Referencia de la Logística Competitiva (Acevedo Suárez, 2008). Esta herramienta ha sido aplicada en países

latinoamericanos como Colombia en los años 2000 y 2006, en Bolivia en los años comprendidos entre el 2006 y el 2008, y en empresas cubanas a partir del año 2000 (Acevedo Suárez, 2008).

El Modelo de Referencia de la Logística es un instrumento que indica a los empresarios las características gerenciales que determinan una logística de excelencia, permitiéndole diagnosticar el estado de esta (Escobar, Lao & Pérez, 2017) por lo que para Cuba ha sido un pilar importante en el logro de la competitividad a nivel internacional.

Capítulo 2: Contexto y metodología de trabajo.

2.1 Caracterización de la entidad objeto de estudio, Comercializadora Mayorista ITH Ciudad Habana.

2.1.1 Características generales de la Comercializadora Mayorista ITH Ciudad de la Habana.

La empresa Comercializadora Mayorista ITH Habana es una entidad estatal cubana, perteneciente al Ministerio del Turismo (MINTUR), encargada de suministrar una amplia gama de productos al mercado turístico, así como a empresas terceras que operan con divisas, con esquema financiero en moneda libremente convertible.

Posee una categorización UEB en virtud de la Resolución No.4 de fecha 4 de enero de 2016 del Presidente del OSDE SERVITUR, abarcando en su comercialización mayorista las regiones turísticas de Habana (727 Km²), Artemisa (4.004 Km²), Mayabeque (3.733 km²) e Isla de la Juventud (2.419 Km²), para un total de 10.883 Km². Cuenta con varias instalaciones, con domicilio legal en Calle 19 No 15618, e/ 156 y Monumental, Reparto Guiteras, Municipio Habana del Este, donde radica la Dirección de la Unidad Empresarial de Base (UEB), los Departamentos funcionales, las Unidades de Almacenes y la Base de Transporte y Distribución.

Dentro de objeto social se encuentra diseñar, y permite un amplio y versátil perfil de negocios que abarca las siguientes acciones: adquirir en el mercado interno bienes y servicios para su venta y distribución en las entidades del sector turístico vinculadas a este y a terceros; contando para ello con almacenes, transporte y medios técnicos.

Posee una estructura organizativa dinámica lo que permite un funcionamiento acorde con la concepción de la garantía del abastecimiento a la red turística. Está compuesto por un edificio administrativo y 6 almacenes.

El área administrativa actualmente está sujeta a un reordenamiento de sus departamentos con el objetivo de dinamizar los procesos y mejorar las operaciones internas. Su actual composición se especifica en la figura 1.

ESTRUCTURA UEB COMERCIALIZADORA MAYORISTA ITH CIUDAD HABANA 2019

Figura 1. Organigrama de la Organización. Fuente: Departamento de Calidad de la Sucursal ITH Habana.

Dentro de los principales **clientes** se encuentran las OSDE del ministerio del turismo: CUBASOL, SERVITUR, GRAN CARIBE, ISLA AZUL, CARACOL, CUBANACÁN, CAMPISMO, VIAJES CUBA.

Por otro lado, se encuentran los hoteles Nacional, Hotel Cohíba, Meliá Habana, Grupo Palco, Gaviota, Hotel Gran Manzana, Palmares Centro.

Con relación a la selección de **proveedores**, es un proceso que se encuentra centralizado a nivel de casa Matriz.

Las negociaciones con proveedores externos se realizan a través de División Importadoras, propias de la Casa Matriz.

Dentro de los principales proveedores nacionales de alimentos y bebidas se pueden citar: TECNOAZUCAR, CUBAGRO, CUBACAFÉ, ECASOL, BRAVO PRODUCTOS CÁRNICOS, CAI ARROCERO SUR DEL JÍBARO, UNIÓN DE CONSERVAS CONFRUVE, EMPRESA MIXTA PAPAS CO, LOS PORTALES S.A.

Entre los proveedores de ferretería nacional se encuentran: ESCAMBRAY, SAREX, SUCHEL CAMACHO, THABA, CEPIL, SUCHEL PROQUIMIA, REFRACTARIOS HABANA, ADYPEL Y MYPIMES RODRÍGUEZ ALFONSO Y SOCIOS.

La sucursal ITH Habana maneja una amplia cartera de productos que van desde alimentos y bebidas hasta insumos y ferretería (ver anexo 1)

2.1.2 Aspectos relacionados con la Planeación Estratégica de la entidad.

Misión: Satisfacer las expectativas de los clientes del Sector de Turismo y las nuevas formas de gestión no estatal (FGNE) en correspondencia a sus demandas y estándares de calidad, introduciendo mejoras a nuestros procesos.

Visión: Ser la garantía de los suministros para el turismo y las Formas de Gestión No Estatales (FGNE)

Valores Compartidos:

Liderazgo, Patriotismo, Honestidad, Sentido de pertenencia, Profesionalidad, Creatividad, Responsabilidad, Cooperación, Humanismo, Honradez, Competentes, Laboriosidad, Audacia, Eficacia, Disciplina, Eficiencia, Fidelidad, Intransigencia.

Política de Calidad:

Según el Manual de Calidad de la instalación, la entidad implementa un Sistema de Gestión que se integra al Control Interno, basado en la Mejora Continua, cumpliendo sus requisitos y las necesidades y expectativas de todas las partes interesadas, ofreciendo a los clientes un servicio de abastecimiento oportuno y garantizando que

la tecnología utilizada en las operaciones, respeten el Medio Ambiente y la Seguridad y Salud de los trabajadores.

Sistema de gestión de la Calidad:

La Comercializadora ITH Habana implementa un Sistema de Gestión que integra al de Calidad y al de Control Interno, sobre la base de la norma NC ISO 9001: 2015, la Resolución 60 de la Contraloría General de la República y Normas del Sistema de Control Interno.

Como parte del Ambiente de Control, cada departamento de la Sucursal, Base, Unidad, área de trabajo debe tener en formato digital o impreso las leyes, decretos leyes, resoluciones, o cualquier normativa que rija la actividad que desarrolla, mientras que los procedimientos de trabajo del Sistema de Gestión los debe tener impresos y en los puntos de uso.

El flujo informativo se lleva a cabo según procedimiento P.EMP.GD.03 Gestión de la Información.

En caso de auditorías con calificaciones desfavorables o se reporte algún hecho de corrupción administrativa, se procede según P.EMP.GD.07 Información sobre hechos delictivos y de corrupción administrativa, de igual forma se procede cuando ocurra un hecho de tal naturaleza.

Mapa de procesos de la instalación:

En la entidad se tiene implementada una gestión por procesos, lo que contribuye a mejorar el funcionamiento interno de la empresa. Como procesos estratégicos se encuentran aquellos que contribuyen a la determinación de la política y al desarrollo de los objetivos en la organización. Bajo la responsabilidad total del equipo dirigente, permiten orientar y asegurar la coherencia de los procesos operacionales y de apoyo. Quedaron identificados como Procesos Estratégicos dentro de la empresa, los procesos de: Gestión de la Dirección y Gestión de la Calidad.

Los procesos operativos, por su parte, son procesos que realizan la actividad fundamental de la empresa, de los que se deriva un producto o servicio. Quedaron identificados, los procesos de: Compras, Operaciones y Venta.

Por último, los procesos de apoyo: Gestión del Capital Humano, Infraestructura, Almacenamiento, preservación, manipulación y, por último, Gestión económica. Estos últimos procesos, aunque no son percibidos por los clientes finales, son los que encargados de sostener estructuralmente el funcionamiento de la empresa.

Como manera representativa de reflejar de los procesos antes mencionados y sus respectivas interrelaciones, la empresa cuenta con un Mapa de Procesos reflejado en la figura 2.

Figura 2. Mapa de procesos de la instalación. Fuente: Departamento de Calidad de la Sucursal ITH Habana.

2.2 Metodología de trabajo.

2.2.1 Clasificación de la investigación.

La estrategia metodológica a emplear en la investigación depende en primera instancia del alcance que esta posea. En este Hernández-Sampieri y Mendoza

(2018), definen cuatro alcances de la investigación científica: alcance exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo.

Según Hernández-Sampieri (2019) el alcance exploratorio se realiza cuando se va a examinar o estudiar un tema poco abordado, o, si se desea indagar un tema desde otras áreas, perspectivas o enfoques.

Por su parte, el estudio descriptivo tiene como principal función especificar las propiedades, características, perfiles, de grupos, comunidades, objeto o cualquier fenómeno. Se recolectan datos de la variable de estudio y se miden (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018).

Respecto a los estudios correlacionales, según Ríos (2017), se encarga de medir la relación entre dos variables, no determinar causas; pero puede ser un indicio para una investigación futura. Su utilidad reside en saber cómo se puede comportar un concepto o una variable al conocer el comportamiento de otras.

Finalmente, los estudios explicativos, pretenden determinar las causas de los eventos y fenómenos de cualquier índole; establecen relaciones de causalidad entre conceptos, variables, hechos o fenómenos en un contexto concreto; generan un sentido de entendimiento de los problemas y fenómenos y son sumamente estructurados. (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018).

La presente investigación se puede clasificar en descriptiva, pues tiene como finalidad conocer y detallar el estado del desempeño logístico de la comercializadora mayorista ITH Habana en el contexto actual, es decir, se trata de describir las características del fenómeno estudiado, a partir de la recopilación y posterior interpretación de los datos obtenidos durante la aplicación de los instrumentos de recolección de información correspondientes.

En cuanto a la información que se procesa, de acuerdo a Hernández y Mendoza (2018), la investigación puede poseer un enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto.

En caso de la investigación cuantitativa, la recolección de datos se fundamenta en procesos de medición. A través de la medicación numérica y el análisis estadístico

inferencial, se prueban hipótesis previamente formuladas (Hernández y Mendoza ,2018). Por el contrario, la investigación cualitativa, no se limita a una estrategia inflexible que considera únicamente el aspecto medible de los fenómenos, sino que busca explorar la complejidad de factores que lo rodean en un ambiente natural y fluido (Hernández y Mendoza ,2018). Con el enfoque cuantitativo se obtiene una gran amplitud de ideas en interpretaciones que enriquecen el fin de la investigación. Más allá de medir las variables involucradas, busca comprenderlas.

Por su parte el enfoque mixto integra los métodos cuantitativos y cualitativos en un solo estudio, analizándolos conjuntamente. Sus inferencias están basadas en la información mixta, permitiendo lograr un mejor entendimiento del fenómeno, así como la obtención de resultados más confiables (Hernández y Mendoza ,2018)

La presente investigación se realizó bajo un enfoque mixto, dado que se recurrió al análisis y procesamiento de ambas informaciones, con el propósito de obtener resultados más precisos y confiables.

2.2.2 Trayectoria metodológica de la investigación.

Para la mejor comprensión de la presente investigación, se dividió en tres fases:

Figura 3. Trayectoria metodológica de la investigación.

Fase 1: Fundamentación de las bases teórico – conceptuales y metodológicas relacionadas con el desempeño logístico:

En esta fase primeramente se realizó una exhaustiva revisión bibliográfica con el objetivo de obtener información de diversas fuentes tales como revistas, artículos científicos, libros, materiales académicos acerca de temas relacionados con elementos claves de la presente investigación tales como logística, desempeño logístico, calidad, generalidades de los procesos, cadena de suministro, cadena de valor, encadenamiento productivo, así como la presencia y relevancia de todos estos aspectos en el campo turístico.

Para el desarrollo de esta fase se emplearon los Métodos teóricos:

1-Análisis histórico- lógico. Este método se utiliza en la realización del estudio sobre la evolución e importancia del turismo y la logística para el mundo y, para Cuba, la gestión de la calidad en los servicios, la logística empresarial en los servicios, modelos de referencia y cadena de suministros. De este modo se logra un mayor entendimiento de los elementos que influyen en el desempeño logístico y su impacto en los procesos de una empresa prestataria de servicios turísticos.

2- Analítico -sintético: Este método posibilitó la descomposición por partes de la información recopilada hasta llegar a conocer sus elementos fundamentales, así como la relación que existe entre ellos, y de este modo sintetizar de forma organizada, coherente y entendible las principales conceptualizaciones relacionadas al tema, permitiendo una mejor comprensión de estas.

3- Inductivo-deductivo. Este método permitió identificar la situación problemática con el fin de inducir una solución para la misma, estableciendo una estrecha relación entre los métodos metodológicos y los datos obtenidos a través de la consulta bibliográfica y el uso de las técnicas y herramientas correspondientes.

Fase 2: Caracterización de la empresa Comercializadora Mayorista ITH Habana:

Métodos empíricos:

1-Análisis documental: Este método permitió llevar a cabo la revisión del manual de la organización, manuales de procedimientos y de los documentos relacionados con la gestión de la calidad y la logística de la entidad, se analizaron las normas por las que se rige la entidad de forma general, así como en su área correspondiente; y la estructura organizacional con el propósito de contextualizar el objeto de estudio y relacionar la mayor información para la confección del informe.

Fase 3: Diagnóstico del Desempeño Logístico de la Comercializadora Mayorista ITH Habana y propuesta de mejoras.

Métodos Teóricos:

Analítico-sintético: Este método posibilita conocer la influencia de cada factor, en particular a través del análisis, y por medio síntesis descubrir las relaciones que guardan entre sí. Todo ello posibilitó procesar y resumir toda la información recopilada a lo largo de la investigación, así como en la aplicación de la metodología seleccionada para diagnosticar la situación actual de la entidad, permitiendo, de esta manera, resultados más precisos del estado actual del desempeño logístico de la sucursal ITH Habana.

Métodos empíricos:

1-Observación científica: Se llevó a cabo a partir de una guía de observación, con el objetivo de ejecutar la etapa de diagnóstico y, en el periodo experimental, para constatar el desarrollo en los distintos procesos de la entidad, haciendo énfasis en aquellos relacionados con la gestión logística, y su incidencia con la calidad de los servicios que se brinda por la instalación.

2- Entrevistas: Se utilizaron entrevistas semi-estructuradas aplicadas a los directivos más implicados en los procesos relacionados con la logística de la entidad. Esta tipología de entrevista permite un cierto margen de flexibilidad de acción dentro de los límites de la investigación, lo que dio como resultado la obtención de información cualitativa y resultados más precisos y fiables.

Para la aplicación del Diagnóstico se tuvo en cuenta la metodología propuesta por García (2022), que contempla las siguientes etapas:

1. Reunión de inicio.

Se llevó a cabo la reunión de inicio con los miembros de la dirección de la instalación donde se determinó como objetivo diagnosticar el desempeño logístico de la sucursal y como alcance el proceso de gestión logística de dicha entidad.

2. Conformación del equipo del trabajo.

Para ello se tuvo en cuenta la **población**, la cual está compuesta por los 15 miembros que integran el consejo de dirección de La Comercializadora Mayorista ITH Habana (Ver anexo 3) quienes, como parte de sus funciones, manejan información actualizada tanto del desarrollo como los resultados de los distintos procesos que se llevan a cabo a nivel de empresa, por lo que conocen al detalle la situación de la organización.

Para la selección de la **muestra**, se tomó como criterio de selección **no probabilístico por conveniencia** para el cual fueron seleccionados directivos y jefes de departamento que tuviesen relación directa con los procesos logísticos de la entidad. Finalmente se seleccionaron 10, lo que representó un 66.66% del total.

Para ellos se tuvieron presentes los siguientes criterios de selección:

- Un mínimo de 5 años prestando servicios en la entidad objeto de estudio.
- Tener conocimiento de los reglamentos que rigen tanto la gestión logística como la gestión de la Calidad de la entidad.
- Manifestar profesionalidad en la labor que desempeña.
- Demostrar sentido de pertenencia por la entidad.

3. Selección y revisión de los documentos rectores necesarios a emplear.

Se seleccionaron los documentos rectores que rigen los diferentes procesos relacionados con la logística empresarial. Entre ellos: el Manual de procedimiento y Manual de la Calidad de la instalación, P.EMP.ALM.01 Recepción de productos en

los almacenes P.EMP.GCAL.06 Atención a quejas y reclamaciones, la Norma Cubana ISO 9000:2015 Expedientes de logística de los Almacenes, la Norma Cubana 492:2021 y la Resolución 47/2020 del Ministerio de Comercio Interior.

4. Aplicación Del Modelo Referencial.

Se utilizó la lista de chequeo conocido como Modelo Referencial para la logística competitiva, diseñada por el grupo de científico de la educación superior (LOGESPRO), perteneciente a la CUJAE, la cual establece trece módulos, con sus respectivos criterios de medidas, los que consideran los diferentes aspectos a tener en cuenta para una gestión eficiente de la logística empresarial, aplicable en las empresas cubanas.

5. Análisis de los resultados.

Una vez contando con la información cuantitativa proporcionada se detectaron las fortalezas y debilidades de la empresa en cuanto a su gestión logística.

Finalmente, para el análisis causal de las deficiencias detectadas en relación al desempeño logístico de la entidad se utilizó el diagrama **Causa- Efecto** el cual contribuyó a organizar de forma lógica las causas del problema detectado, mostrándolas a modo de gráfica de forma detallada y clara.

Capítulo 3: Análisis general de los resultados.

3.1 Situación actual de ITH Habana en relación a su desempeño logístico.

3.1.1 Resultados de la guía de observación.

Como resultado de la guía de observación se obtuvo la siguiente información:

Se perciben incongruencias entre el cargo de ciertos trabajadores y la labor que realizan dentro de la empresa. No existe claridad en la función que deben realizar en áreas relacionadas con Logística, Almacenamiento y Operaciones. De ahí que el organigrama de la empresa esté atravesando un proceso de reestructuración, como intento de limar las deficiencias detectadas.

Independientemente de ello, la entidad cuenta con un personal competente, servicial y dispuesto a las tareas que se le encomiendan. El clima organizacional dentro de la empresa es bueno y teniendo en cuenta que llevan una gestión por procesos, existe una interrelación entre las diferentes áreas, permitiendo así una constante retroalimentación entre ellas, así como el fomento de buenas prácticas de comunicación, lo que constituye uno de los pilares fundamentales en el alcance de buenos resultados.

Con respecto al procedimiento de recepción de mercancías, la entidad cuenta con un manual de recepción de productos en los almacenes donde se especifica la documentación a revisar, para cada tipo de mercancía que reciben (mercancías contenerizadas, no contenerizadas y de producción nacional) así como los pasos a seguir para cada tipo de productos a recibir.

El proceso de recepción de mercancías para el almacén se realiza de manera dinámica y siguiendo estrictamente las pautas establecidas. Por lo general no se originan retrasos o conflictos en esta actividad, sin embargo, es recomendable no efectuar interrupciones para no crear premisas que originen dificultades en la protección de los productos a recepcionar.

Ahora bien, el proceso de distribución a los clientes finales, es decir a las empresas dedicadas al sector turístico, es controlado por el grupo de distribución, quienes se

encargan de efectuar y satisfacer las necesidades del cliente mediante la entrega de los productos en las cantidades y tiempo pactados minimizando las devoluciones y optimizando el recorrido.

Se debe realizar la distribución de los vehículos para la carga en los almacenes e informar a los choferes los destinos revisando siempre la fecha del pedido y la factura para así cumplir con el ciclo de entrega de 72 horas.

En cuanto a la infraestructura de la sucursal, el estado general del edificio administrativo es bueno. Posee ventilación e iluminación aceptable, aunque existen algunos locales problemas de filtraciones y falta de pintura.

En el caso de las áreas de almacenaje, las condiciones que presentan no son las mejores. Muestran dificultades en cuanto a su construcción, deficiente sistema de ventilación e iluminación. A pesar de ello se procura cumplir con las normas requeridas de almacenaje según el tipo de producto que almacena.

Para la ubicación de los productos en los almacenes se utiliza el método de estanterías y estibas directas. Posee además un Sistema de protección y seguridad. Tienen distribuidos la cantidad de extintores necesarios. En este caso tienen 1 de espuma de 30lts, 2 de espuma de 50lts, 1 CO2 de 5kg, 1 CO2 2kg, 1 PQ 6kg y 1PQ 50kg; todos aptos para su uso.

Por otro lado, poseen un sistema interior de agua contra incendios, y un sistema de alarma contra intrusos, sin embargo, ambos inhabilitados. El primero debido a que el sistema de bomba de agua contra incendio se encuentra fuera de servicio y el segundo por proceso de reparación.

Ahora bien, en cuanto al tema de transporte, la organización cuenta con un parque de vehículos a cielo abierto, cuyo propósito es el parqueo eventual de los vehículos destinados a la distribución. Sin embargo, en la mayoría de los casos la responsabilidad de estos, recae en sus choferes, quienes se encargan de resguardarlos ya sea en parqueos cerca de sus residencias o, en los casos donde por la lejanía de la entrega no pueden regresar, en parqueos del lugar en cuestión.

El mantenimiento de estos vehículos se realiza por medio de contratos a terceros, es decir, la sucursal no dispone de áreas técnicas, ni los equipos básicos, dígame compresores de aire, poncheras, planta de fregado y engrase; que garanticen la disponibilidad del transporte cuando este presenta alguna avería o situación. Esto genera retrasos en los pedidos, y con ello, insatisfacción en los clientes.

3.1.2 Resultados del análisis de las entrevistas.

Como resultado del análisis de las entrevistas aplicadas al director General y a los especialistas de los departamentos Almacenamiento y Transporte, se obtuvo la siguiente información:

La alta dirección cuenta con amplio dominio tanto de logística como de cadena de suministro. Pese a ello, el resto de los trabajadores no poseen este grado de preparación lo que supone una debilidad para la empresa.

En cuanto al Sistema de Gestión de la Calidad implementado, no está concebido desde un enfoque logístico, sino en el cumplimiento de un conjunto de requisitos para que la empresa opere de manera eficiente en cada uno de sus procesos. Este hecho no necesariamente constituye un grave problema para la organización, pero si obtendría mejores resultados si enfocara sus esfuerzos a obtener mayor desempeño en cuanto a logística se refiere.

Referido al tema de las compras a nivel de sucursal, de forma general ITH Habana cuenta con muy poca autonomía para la realización esta actividad.

La selección de los proveedores, es un proceso que se encuentra centralizado a nivel de Casa Matriz, las relaciones con los proveedores externos se realizan a través de contratos de compraventa o de consignación con la división importadora de productos industriales (DIDA), la división importadora de productos industriales y equipos (DIPPIE) y la división inversiones; propias de la Casa Matriz.

Con respecto a los proveedores nacionales o firmas extranjeras radicadas en el país el contrato se lleva a cabo desde la sucursal y se solicitan los productos de forma directa.

En la entidad se organiza el llamado Comité de Compras integrado por el director general (quién lo preside), secretario, especialista de compras, especialista de calidad, asesor jurídico y jefes de departamento de Compras de alimentos y bebidas, de Compra de ferretería, insumos e inversiones; de ventas, de logística y de servicios técnicos y aseguramiento.

En este Comité se presentan tanto los contratos para la ejecución de servicios de necesidades propias como para la compra de productos de la economía nacional. Dichos contratos se circulan a los miembros del Comité a través de la llamada "hoja de ruta". Cada miembro revisa los puntos del área que le corresponda, brindan su criterio, se hacen ajustes en caso de ser requerido y finalmente se llega a un dictamen por cada área. Aparejado a ello el asesor jurídico realiza un dictamen sobre el cumplimiento de los decretos ley.

Los resultados del Comité de Compras se llevan al Comité de Contratación, órgano asesor al cual se someten para su análisis, evaluación y/o aprobación las propuestas de compra de productos y servicios, solicitud de suministros, concertación de contratos, seguimiento de las estrategias de compras y otros asuntos de interés al objeto social de la entidad, como establece la Resolución de la Constitución: No 41/20.

Referido al tema almacenamiento, la actividad está regulada por el Ministerio del Comercio Interior (MINCIN) de acuerdo a la resolución 47/20 "Reglamento de la logística de Almacenes" y la Resolución No.60/11.

La sucursal cuenta con seis almacenes: Insumos, Conservas, Bebidas, Refrigerados Operaciones e Inversiones, todos con su respectivo Expediente Logístico (EXPELOG), sumando una capacidad total de almacenaje de 4090m², y un área útil de 2251m².

A pesar de las dificultades en cuanto a infraestructura se procura cumplir con las normas requeridas de almacenaje según el tipo de producto que almacena. Es importante señalar en este punto que, en cuanto a la metrología, la empresa posee un buen desempeño.

Para el mantenimiento de la trazabilidad de los productos perecederos se recepcionan los elementos primarios de esta, y se reflejan en las tarjetas habilitadas en cada estiba de producto, indicando según proceda: fecha de producción o cosecha, número de lotes, fecha de vencimiento del producto, cantidad y fechas de las fumigaciones, tratamiento químico efectuado y tipo de producto utilizado.

Para garantizar una correcta rotación de los productos se siguen dos principios:

Para el caso de productos no perecederos se implementa el principio Fifo (first in, first out) primer producto que entra en el almacén primero que sale. Esto permite que los productos no envejecan en el almacén o se inhabiliten para su uso, además de evitar las pérdidas económicas por incremento en los gastos generados por la conservación de los productos que lo requieren o por el deterioro de sus envases.

Para el caso de productos perecederos se implementa el principio Fefo (first expire, first out). Esto significa que el primero en expirar debe ser el primero en salir del almacén, para lo cual se lleva un control extremo de las fechas de vencimiento garantizando el despacho de los productos más “viejos” independientemente de la fecha de entrada al almacén.

En el caso de los productos que constituyen reserva estatal se cuenta con un plan de rotación donde se reflejan el tipo de producto y la fecha de rotación.

Para la comercialización de los productos, se hacen estudios de mercado por parte de los integrantes del grupo de ventas. Se encargan brindar la información que necesiten los clientes, además de garantizar sus demandas con los requisitos especificados minimizando así las devoluciones, igualmente se encargan de procesar el tiempo de entrega para así evitar que haga al respecto. En caso de los productos de poca rotación coordinan ferias comerciales para la promoción y venta de los mismos.

En general esta actividad se realiza de manera aceptable, ya que tiene un accionar sistemático y muy bien organizado. Pero si que puede plantearse acciones de mejora en este sentido, para aumentar ventas.

Ahora bien, con respecto al transporte, la sucursal presenta un parque automotor muy envejecido por lo que el estado actual de los vehículos utilizados tanto a nivel interno como los que prestan servicio a nivel externo es regular. Actualmente cuenta un total de 92 vehículos, de los cuales 44 corresponden a distribución de mercancías, distribuidos en camiones furgones, paneles y camiones refrigerados con un coeficiente de disponibilidad técnica de un 65.91% (Ver Anexo 8) Acompañado a esto no existe estabilidad con el combustible, debido a la crisis económica que enfrenta el país.

Pese a esta situación, se ha logrado una estabilidad del servicio de transporte y las quejas relacionadas con la demora en la entrega de mercancías, según el especialista del área, no están relacionadas directamente con la disponibilidad del transporte sino con la disponibilidad del producto solicitado.

En el caso de los servicios técnicos tienen el deber de organizar el mantenimiento sistemático de inmuebles, muebles, medios y equipos de la entidad. Así mismo rectoran el proceso de elaboración y propuesta a la inmobiliaria del plan de inversiones y controlan este aspecto en la sucursal. Dentro de sus obligaciones también se encuentra el control de plan de consumo de combustible, lubricantes y piezas.

La actividad de mantenimiento se realiza a partir de servicios subcontratados y propios.

Entre las empresas subcontratadas pueden mencionar:

COMETAL: Para elevadora de carga.

Emprestur Servicios Tecnológicos: para el mantenimiento de ventiladores extractores clima y refrigeración

Emprestur Arentur: Para la jardinería y áreas verdes.

Emprestur Citur: Para mantenimiento constructivo, decoración y confección.

Servisa: para reparación y mantenimiento del transporte automotor

Moncar: reparación y mantenimiento del transporte automotor y montacargas

GET:(Empresa de informática del Mintur) para el mantenimiento de software y hardware.

El tratamiento tanto con el cliente interno y externo constituye un punto fundamental, ya que toda empresa depende de la satisfacción del cliente final, misma que depende en gran parte del desempeño del cliente interno de la empresa y la calidad de su trabajo. Es así que en la empresa se utilizan herramientas de medición de la satisfacción tanto de cliente interno como externo, como es el caso del mecanismo para el tratamiento de quejas y reclamaciones.

Las reclamaciones pueden recepcionarse por vía correo electrónico, redes sociales, llamadas telefónicas, presencia física del cliente en la empresa, a través de encuestas aplicadas a los clientes donde planten una queja con los Servicios que presta la empresa, a través de reuniones programadas con el cliente por acuerdo de ambas partes para analizar el comportamiento del servicio brindado.

A recibir la queja y /o reclamación por cualquier vía será informado al área de calidad o al especialista que atiende esta actividad. Las quejas o reclamaciones tanto de cliente interno como externo deben ser transmitidas y respondidas en un término de 7 días hábiles.

En general la empresa trabaja de manera coordinada para la consecución de sus objetivos, los productos llegan, son almacenados siguiendo estrictamente los procedimientos descritos en los manuales, seguidamente comercializados y finalmente despachados y distribuidos a las entidades correspondientes. La principal dificultad dentro de este ciclo es la escasez de productos, pero se trabaja arduamente para complacer, negociar, o compensar al cliente final.

3.1.3 Aplicación del Modelo de Referencia de la Logística de Excelencia.

A partir del Modelo de Referencia para la logística de excelencia se han conformado los principales elementos que deben caracterizar la logística de las empresas con vista a poder crear las bases para una gestión logística competitiva.

3.1.3.1 Análisis de cada módulo.

1. Concepto logístico en la empresa 3 (calificado regular).

La organización presenta una pobre base conceptual sobre la logística, situación alarmante teniendo en cuenta que su naturaleza precisamente es brindar servicios logísticos a empresas del turismo y a terceros.

Si bien tiene implementado una gestión por procesos, lo que se considera una fortaleza, al permitir la interrelación entre los diferentes áreas para alcanzar mejores resultados; las actividades del departamento de logística se limitan al control del movimiento ,almacenamiento y control de inventarios, excluyendo de esta categoría las actividades relacionadas con ventas, compras, seguridad y protección, servicios técnicos y transporte, mismas que influyen directamente en el desempeño logístico de la entidad.

Esto no significa que la gerencia logística tenga que asumir la gestión de cada una de las actividades anteriores, sino que debería encargarse de realizar la coordinación de las variables de cada una de ellas para garantizar soluciones integrales que aseguren un alto nivel de servicio al cliente, al menor costo posible.

Ahora bien, el hecho de que no se reconozcan como procesos logísticos, no quiere decir que no lo sean, o que no se lleven a cabo con el debido rigor. En este sentido, la empresa tiene como fortaleza la existencia de requisitos de calidad para cada uno de los procesos logísticos llevados a cabo.

La aplicación de instrumentos de gestión logística es escasa. Técnicas como el Costeo Basado en Actividad(ABC), idónea para la búsqueda de precios competitivos; o la Ingeniería o Análisis de valor, la cual permite la identificación a largo plazo de costos innecesarios en el producto según su ciclo de vida, buscando incrementar su valor en cada etapa; no se encuentran implementadas debido al poco o nulo conocimiento acerca de estas. De ahí que en este módulo se hace necesarios cambios radicales en los próximos años:

Figura 4. Puntuación del Módulo 1 Concepto logístico aplicado en la empresa.

2- Organización y gestión 4 (calificado bien)

Los directivos y personal están debidamente capacitados para cumplir con las obligaciones asignadas según el tipo de actividad que realizan. Igualmente existe una acertada disponibilidad de personal, sin embargo, los programas de capacitación no se realizan con la regularidad requerida.

Por otro lado, independiente que la empresa tenga definida las principales líneas de productos que comercializa, se hacen pronósticos de demanda y estudio de clientes de manera anticipada, para estimar las ventas, así como preferencias y comportamientos de compras de los consumidores. Esto forma parte de la elaboración de los planes de venta, los cuales además tienen como propósito garantizar la calidad y cantidad de mercancías.

Como debilidad en este aspecto se encuentra que la sucursal cuenta con muy poca autonomía para la toma de acciones, ya que depende de la aprobación por parte de la Casa Matriz.

Figura 5. Puntuación del Módulo 2 Organización y gestión.

3- Tecnología de la información 4 (calificado bien)

La entidad cuenta con un sistema automatizado llamado Stock o control de Inventario perteneciente al MISTRAL. Cuenta además con un sistema ZUN para Recursos Humanos, así como otro sistema ZUN para la gestión de la Contabilidad. Todos estos sistemas automatizados pertenecen a la GET (Servicios informáticos del Ministerio del Turismo)

Por otro lado, cuenta con un sistema para el control de portadores energéticos(ENERGUT).

Además de ello cuenta con un servidor FTP que maneja un flujo de información confidencial importante asociado a gestión de inventarios, canales de comunicación, soporte de documentos, registros de ventas, compras, proveedores nacionales e internacionales. Tiene protección mediante contraseñas, se realizan salvadas de seguridad. Igualmente se llevan a cabo inspecciones periódicas de la seguridad de la red para detectar posibles vulnerabilidades.

Figura 6. Puntuación del Módulo 3 Tecnología de la información.

4-Sistema de Software 4(calificado bien)

Los especialistas, ejecutivos y técnicos poseen un vasto dominio de los sistemas de información y de computación. Así mismo, a nivel de entidad se emplean, para el manejo y análisis de datos e información, softwares informáticos que, aunque no son sofisticados, facilitan la coordinación y gestión de las actividades logísticas. De ahí que una gran parte de los resultados obtenidos influyan en el proceso de toma de decisiones de la empresa.

Figura 7. Puntuación del Módulo 4 Sistema de software.

5- Tecnología de almacenaje 3(calificado regular)

Primeramente, los almacenes de ITH Habana, presentan serios problemas de infraestructura. Las cámaras de refrigeración y congelación presentan altos niveles de deterioro, algunas de ellas sin funcionar. A pesar de ello los encargados de este tipo de almacén toman las medidas necesarias para el almacenamiento adecuado de este tipo de productos en las cámaras que funcionan adecuadamente, siempre con la precaución de evitar la contaminación cruzada. Dada la situación, la entidad tiene previsto un plan de mejora de la infraestructura para darle solución a esta problemática.

Por otro lado, debido a factores externos, el grado en que se utiliza tanto el área como la altura de los almacenes es regular, pues actualmente no existe un amplio stock de productos para llenarlos, esto conlleva que la mayor parte del tiempo los almacenes se encuentren prácticamente vacíos. Sin embargo, los productos en existencia si tienen un favorable nivel de rotación.

En cuanto a pérdidas, deterioros, extravíos, mermas y obsolescencia posee una calificación de regular. Este tipo de situación se manifiesta, aunque en poca medida precisamente al tipo de labor que realiza la organización, dónde se trabaja con grandes volúmenes de productos.

Una de las fortalezas que poseen almacenes es el grado de mecanización. La empresa cuenta tanto con maquinarias como equipos con el objetivo de emplear menos tiempo y esfuerzo en las operaciones que se llevan a cabo. Esto incluye equipos de manipulación e izaje como montacargas, transpaletas; medios de medición como básculas automáticas y termómetros.

Figura 8. Puntuación del Módulo 5 Tecnología de almacenaje.

6-Tecnología de transporte interno 3(calificado regular)

Las condiciones actuales de los vehículos que circulan a nivel interno son desfavorables. Esto debido a que en su mayoría datan de los años 90, por lo que no se encuentran en las mejores condiciones. Esto unido al hecho que no han entrado partes y piezas del costo de producción al país desde el año 2018, hacen difícil el mantenimiento de dichos medios de transporte.

Las fortalezas dentro de este módulo vienen dadas por la no ocurrencia de pérdidas deterioro o confusión en las cargas que se suministran a los distintos procesos de la empresa, así como no ocurrencia de accidentes en las operaciones del transporte en el último año. Igualmente, el personal cuenta con suficientes habilidades y conocimientos en la gestión y operaciones dentro de su área.

Figura 9. Puntuación del Módulo 6 Tecnología de transporte interno.

7- Tecnología de transporte externo 4(calificado bien)

El vehículo destinado a la distribución igualmente se encuentra en un estado desfavorable, sin embargo, dentro de lo posible se han creado las condiciones pertinentes para el cumplimiento de los requerimientos necesarios que brinden la seguridad y protección según el tipo de mercancía que transportan. Por otro lado, la frecuencia de satisfacción inmediata de las necesidades del transporte externo es alta.

Como debilidades se pueden mencionar que el grado de automatización de la gestión del transporte externo es nulo, así como la utilización de la informática para la programación de rutas y combinación de recorridos.

Sin embargo, cuentan con un personal altamente cualificado dentro del área. Además, anualmente se realiza el proceso de reciclaje de choferes, que no es más que el proceso de reevaluación de sus capacidades, para el aseguramiento del nivel que se requiere dentro del personal de la entidad.

Figura 10. Puntuación del Módulo 7 Tecnología de transporte externo.

8- Tecnología de manipulación 4(calificado de bien)

La empresa dispone de los medios necesarios para las operaciones de manipulación, igualmente los medios de manipulación presentan un buen estado técnico y esto acompañado de las fuertes habilidades y conocimiento del personal en la gestión y operación de las actividades de manipulación hacen que esta actividad se desarrolle satisfactoriamente, sin embargo, esto no significa que las operaciones de

manipulación no provoquen interrupciones o demoras en demás procesos como lo son aprovisionamiento y distribución.

Figura 11. Puntuación del Módulo 8 Tecnología de manipulación.

9-Integración de la cadena de suministro 3(calificado de regular).

Tanto el grado de estabilidad como el nivel de coordinación e intercambio de información con los proveedores, son acertados. A pesar de ello, no existe estabilidad en cuanto a los productos ofrecidos. El mayor porcentaje de productos que comercializa ITH son importados, esto debido a que la producción del país no satisface las necesidades o estándares de los clientes al que presta servicios. Por otra parte, el país no cuenta con el capital suficiente para satisfacer la demanda real que genera el sector, por lo que el aprovisionamiento de las diferentes sucursales del país no se planifica a partir de las necesidades de cada una, sino que se le asigna una cierta cantidad de productos que no cubre la totalidad de la demanda. En cuanto a los productores nacionales, no cuentan con la capacidad productiva para cubrir los altos consumos del turismo, por lo que igualmente, existe inestabilidad en este sentido. A pesar de esta situación, los proveedores con los que cuenta la entidad son certificados. Se presta especial atención a que los productos recibidos tengan la calidad adecuada.

Por último, existe poca o nulas alianzas para mejorar el servicio al cliente. El grado de personalización del servicio al cliente es alto sin embargo no significa que el personal encargado no tenga dificultades al respecto, por lo que hay que trabajar en este sentido.

Figura 12. Puntuación del Módulo 9 Integración de la cadena de suministros.

10- Personal 3(calificado de regular)

La entidad cuenta con un personal ejecutivo, técnico, administrativo y operario de gran experiencia, con una alta capacidad de reacción ante las dificultades que se presentan, lo que lo convierte en una evidente fortaleza. Igualmente existe una

buena comunicación entre los distintos grupos que operan en los departamentos. Las debilidades en este sentido vienen dadas a que el grado de preparación de la mayoría de la plantilla se limitan a un Nivel Medio, siendo pocos los que logran alcanzar el Nivel Medio Superior. Esto, acompañado de una pobre gestión de programas para la capacitación del personal, se vuelve una situación preocupante.

Igualmente, otra de las debilidades que presenta la entidad en cuanto al personal es la estabilidad laboral, esto debido al alto índice de migraciones que está presentando el país en los últimos tiempos.

Sin embargo, a pesar de las adversidades, el departamento de recursos humanos ejerce una gran labor en el reclutamiento de nuevos empleados, así como la evaluación constante del desempeño de los ya existentes.

Figura 13. Puntuación del Módulo 10 Personal.

11- Rendimientos logísticos 3(Calificado de regular)

No se utiliza un sistema de indicadores bien definido para medir el desempeño logístico de la empresa, de ahí que no existe un registro permanente del sistema de

indicadores. No se aplica el benchmarking, por lo que no se llevan a cabo estudios profundos sobre competidores directos, para conocer y aprender de las mejores prácticas utilizadas por estos.

Cómo fortaleza en este módulo se encuentra la existencia de un registro que permite medir los pedidos perfectos, así como la realización de análisis del nivel del servicio al cliente, sin embargo, en este sentido, no se lleva un control sistemático de encuestas o sondeos a los mismos.

Figura 14. Puntuación del Módulo 11 Rendimientos logísticos.

12-Barreras 2(calificado mal)

A nivel de entidad no se realizan estudios de las barreras en el entorno por parte de directivos y ejecutivos. Esto hace que no dirijan esfuerzos a vencer esas barreras lo que se convierte en una gran debilidad, que puede conducir a pérdidas tanto a corto como a largo plazo.

Figura 15. Puntuación del Módulo 12 Barreras del entorno.

13- Logística de reversa 2(Calificado mal)

Una de las grandes debilidades de la entidad es que no tienen definido metas o actividades a nivel ambiental por lo que no se le presta especial atención a este tema. Cuestiones como el reciclaje, cursos de capacitación medioambiental a los trabajadores, no se fomentan en la entidad, por lo que es necesario tomar medidas al respecto.

A pesar de ello se pudo comprobar que la entidad no produce afectaciones significativas al medio ambiente. Como prueba de ello se le otorgó por parte de la subdelegación del medio ambiente el Aval Ambiental, válido por tres años.

Figura 16. Puntuación del Módulo 13 Logística reversa.

3.1.3.2 Evaluación final del diagnóstico:

Figura 17. Puntuación de la Sucursal ITH Habana por cada módulo.

Al analizar los resultados derivados de la aplicación del Modelo de la Logística Referencial, teniendo en cuenta los 13 ítems que lo componen con sus respectivos criterios de medida, se pudieron identificar las debilidades y fortalezas que presenta la sucursal ITH Habana.

Para catalogar las fortalezas se tuvo en cuenta los criterios de medida que alcanzaran una calificación de 4 y 5, mientras que las debilidades presentadas por aquellos descriptores que obtuvieran 1 y 2 como evaluación, obteniéndose como resultado un total de 68 fortalezas y 32 debilidades de 142 criterios de medidas analizados.

Las debilidades se concentran principalmente en los módulos correspondientes a las barreras y logística de reversa. Pese a ello, existen módulos calificados de regular que, por la labor y el objeto social de la empresa, se consideran faltas realmente alarmantes para el desempeño logístico de dicha entidad. Tales son los casos de integración de la cadena de suministro, tecnología de Almacenaje y rendimientos logísticos, por lo que serán tomadas en cuenta en la propuesta de acciones.

Por otro lado, la entidad cuenta con un favorable desempeño en cuanto a organización y gestión, tecnología de la información, sistema de software, tecnología del transporte externo y tecnología de manipulación.

El Estado de la logística de la empresa obtuvo una evaluación de regular con una puntuación total de 3.27, obteniéndose 2 módulos calificados de mal para un 15,38%, 5 módulos calificados de bien para un 38.46% y 6 módulos calificados de regular para un 46.15%. (Ver anexo 9)

De manera general la entidad muestra un **nivel medio** del desempeño logístico, por lo que hay que prestarle especial atención a las dificultades que afronta y corregirlas en la mayor brevedad posible, potenciar las fortalezas que constituyen la mayoría y atacar las debilidades, y así contribuir tanto al desarrollo de la organización como a la economía nacional.

3.2 Principales causas que afectan el desempeño logístico de la sucursal:

A partir de los resultados de la observación científica , entrevistas aplicadas y el Modelo de la Logística Referencial ,se pudo llegar a la conclusión que la situación desfavorable del desempeño logístico que presenta la sucursal ITH Habana, se debe a factores tales como la falta de estructuración de una gerencia logística adecuada en la organización, un sistema de gestión de la calidad que se limita al cumplimiento de requisitos para el correcto funcionamiento de las distintas áreas, sin prestarle atención al papel de la logística como aspecto crucial en el logro del cumplimiento de los objetivos y misión de la empresa.

Igualmente, a pesar de la basta preparación por parte de la alta dirección en cuanto a logística y cadena de suministro, el resto de la plantilla de trabajadores tienen muy poco o nulo conocimiento respecto al tema por lo que trabajan de manera operativa.

Existen además importantes deficiencias en cuanto almacenamiento, comercialización, transporte. Restricciones en cuanto a su abastecimiento, mantenimiento, cuestiones que directamente inciden en el desempeño logístico, y que inevitablemente hacen que disminuya el rendimiento de la empresa y, sumado a

todo ello, una deficiente planeación estratégica que permita la mejora de los distintos procesos logísticos de la instalación.

En el anexo 10 se puede apreciar un el diagrama Causa- Efecto demás causas que conducen a un deficiente desempeño logístico.

3.3 Propuestas de acciones para la mejora del desempeño logístico de la Sucursal ITH Habana.

1. Restructuración del organigrama de la empresa, que permita el desarrollo de los distintos procesos logísticos más organizados y controlados.
2. Rediseñar la planeación estratégica de la sucursal ITH Habana, en función de la gestión logística empresarial.
3. Rediseñar el sistema de gestión de la calidad, concibiéndolo desde un enfoque logístico que responda a la misión de la empresa.
4. Rediseñar e implementar el sistema de gestión logístico de la sucursal.
5. Implementar programas de capacitación por niveles para los trabajadores dirigidos tanto a mejorar su actividad en el área en la cual se desempeñan, así como prepararlos en temas de logística en general y cadena de suministros.
6. Rediseñar e implementar un plan de mejora en la infraestructura para el área de almacenaje.
7. Diseñar e implementar un plan de mejora en la infraestructura para la gestión del de transporte, que contemple la creación de un área técnica que cuente con el equipamiento básico para el mantenimiento del parque automotor.
8. Promover en la empresa el tema de cuidado y preservación del medio ambiente mediante la implementación de prácticas de producción más limpia, proyectos comunitarios, reciclaje de residuos.
9. Fomentar el estudio de las barreras del entorno en pos de crear estrategias respuestas y de esta manera facilitar el logro de los objetivos empresariales.

10. Fomentar el benchmarking, para analizar el modo de operar de empresas mayoristas líderes y aprender de las mejores prácticas que implementen.
11. Fomentar las alianzas estratégicas con los nuevos actores de la economía como es el caso de las MIPYMES, para el aseguramiento de suministros nacionales.
12. Afianzar y fortalecer la relación entre proveedor-empresa-cliente, miembros de la cadena de suministros, a partir de la concepción de programas conjuntos de mejora entre los mismos, establecimiento de alianzas para optimizar el servicio al cliente.

Conclusiones

A partir de la investigación científica realizada en búsqueda del conocimiento del estado actual del desempeño logístico de la empresa ITH Habana se arribaron a las siguientes conclusiones:

1. En el trabajo realizado se le dio solución al objetivo general de la investigación de proponer acciones para mejoramiento del desempeño logístico de empresa comercializadora mayorista ITH Habana.
2. El estudio bibliográfico realizado para la construcción del marco teórico referencial evidenció la existencia de una amplia base conceptual acerca de la logística, la marcada influencia que posee en el cumplimiento de los requisitos de calidad de las empresas, así como en el logro de la competitividad dentro del sector turístico.
3. La caracterización de la entidad objeto de estudio permitió conocer, de manera general, el funcionamiento de la entidad, rasgos distintivos con los que cuenta, así como particularidades de los servicios que ofrece.
4. La aplicación del Modelo de la Logística Competitiva demostró ser una herramienta clave en el desarrollo de la investigación, pues permitió obtener una visión global de la Logística de la empresa objeto de estudio y, consigo, detectar tanto las fortalezas como debilidades, resultados que, apoyados en la información recopilada en las entrevistas aplicadas y la observación científica realizada, dieron paso finalmente a diagnosticar el desempeño logístico actual de la entidad objeto de estudio.
5. La empresa ITH Habana presenta un **nivel medio** de desempeño logístico donde las principales deficiencias se concentran en la falta de concepción logística por parte personal, la no implementación sistema logístico en la entidad, así como una ineficiente planeación estratégica; aspectos que afectan directamente los resultados de la empresa, y con ello la satisfacción del cliente final.

Recomendaciones

- Presentar y discutir los resultados alcanzados en la investigación en la Casa Matriz ITH S.A, para que sirva de punto de partida en el proceso de toma de decisiones con respecto al mejoramiento de la gestión logística de la sucursal ITH Habana.
- Analizar periódicamente la efectividad de los procesos logísticos de la empresa, con la aplicación de herramientas y técnicas de obtención de información como las presentadas en el presente estudio, de manera que se garantice una clara y responsable valoración cualitativa y cuantitativa de cada actividad auditada, para contribuir al mejoramiento de la misma.
- Dar visibilidad tanto al procedimiento seguido como los resultados obtenidos durante la investigación tanto en eventos científicos, talleres como en medios de difusión masiva, para orientar a la sociedad del impacto del desempeño logístico de las empresas, y a la vez, sirva de base para futuras investigaciones al respecto.
- Fomentar el vínculo universidad empresa para la realización de investigaciones sobre temas logísticos.

Bibliografía

- Acevedo, J. A., Gómez, M., Urquiaga, A., González, R., Gutiérrez, A., Hernández, M., Acosta, L. (2001). *Fundamentos de la logística moderna*. La Habana.
- Acevedo, J. A. (2008.) *Modelos y estrategias de desarrollo de la Logística y las Redes de Valor en el entorno de Cuba y Latinoamérica*. [Tesis de Doctorado en Ciencias, CUJAE]
- Amozarrain, M. (1999). *La gestión por procesos*. España, Editorial Mondragón, Corporación Cooperativa.
- Ander, E. (1991) *Introducción a la Planificación. Siglo XXI*. Madrid
- Arce, B. A., y Calves, S. (2008). *La evaluación de las cadenas de valor como estrategia para la competitividad de las pymes*.
<http://www.eumed.net/rev/tecsistecat/n5/acch.pdf>
- Asencio, R. J. (2015). *Procedimiento para evaluar el control de gestión de inventarios en la empresa comercializadora mayorista ITH Holguín*. [Tesis de Maestría, Universidad de Holguín]
- Ballou, R. (2004). *Administración de la Cadena de Suministro, Quinta edición*. Naucalpan de Juárez (México): Pearson Educación.
- Blog Beetrack. (2020). La importancia de la evaluación de desempeño en logística. *Blog Beetrack-Logística en tiempo real*.
<https://www.beetrack.com/es/blog/qu%C3%A9-es-la-log%C3%ADsticaempresarial-y-qu%C3%A9-importancia-tiene>
- Blog Beetrack. (2021). *Qué es logística empresarial y qué importancia tiene*. Blog Beetrack-Logística en tiempo real.
<https://www.beetrack.com/es/blog/la-importancia-de-la-evaluacion-de-desempeno-en-logistica>

- Bonilla, K. y Borroto, A. (2009) *Procedimiento para asistir la toma de decisiones en la optimización de localización de instalaciones*. [Tesis de Diploma. Facultad de Ingeniería Industrial y Turismo. Universidad Central de Las Villas]. Cuba.
- Botje, D.; Klazinga, N. S; Sunol, R.; Groene, O.;Pfaff, H.;Manion,R.; DUQUE Project Consortium (2014). *Is having quality as an item on the executive board agenda associated with the implementation of quality management systems in European hospitals a quantitative analysis*
- Bowersox, D. J. (2007). *Administración y Logística en la cadena de suministros*. México: Mcgraw Hill.
- Caballero, C. (2003). *Logística en la Empresa. Fundamentos y Tecnologías de la Información y de la Comunicación*. Madrid: Ediciones Pirámide.
- Carner, F. (2001). *Encadenamientos generados por el sector Turismo*. México.
- Carrasco, J. (2000). *Evolución de los enfoques y conceptos de la logística. Su impacto en la dirección y la gestión de las organizaciones*. Economía industrial (331), 17-34.
- Cespón, R., y Auxiliadora, A. (2003). *Administración de la cadena de suministros*. En Manual para estudiantes de la especialidad de Ingeniería Industrial. Tegucigalpa.
- Cespón, R. (2011). *Administración de la cadena de suministros. Manual para estudiantes, académicos y empresarios vinculados al campo de la logística*. Santa Clara.
- Christopher, M. 1994. *Logística y abastecimiento*. Madrid: Folio, 1994. 8475836577.
- Donovan, J. (s.f). *Cadena de valor como estrategia para el desarrollo de Eco- PyME en América Tropical*.
- http://econegociosagricolas.com/ena/files/Rde_cv_documentos_Donovan.pdf
- Fergusson, L. A., Valdés, D., y Parada, O. (2016). *Procedimiento de diagnóstico de la gestión logística*. Santiago de Cuba.

- Fernández, R., Díaz, L. R., Alfonso, J. C., & Barrio, O. (2020). *Modelo de predicción de series temporales para la demanda turística de la Cadena Hotelera Cubanacán. Cooperativismo y Desarrollo*, 8(3), 538-551. <https://coodes.upr.edu.cu/index.php/coodes/article/view/334>
- Ferrer, N. (2022). *Propuestas de acciones para la mejora de la gestión logística en la Sucursal Palmares Centro*. Habana. [Tesis de Diploma, Universidad de la Habana]
- Gómez, M. I. (2013). *Caracterización de la logística y las Redes de Valor en empresas cubanas en Perfeccionamiento Empresarial*. Habana.
- Gómez, J. M. (2014). *Gestión logística y comercial*. McGraw Hill Education
- González, L. J., Cespón, R., e Ibarra Mirón, S. (2001). *Ejemplo de logística hotelera en Cuba. Hotel Habanilla, hacia un servicio personalizado*.
- González, H. (2013). *Enfoque basado en procesos como principio de gestión*.
- Hernán, N., Albán, V, M., Betancourt, V, M (2015): "Las relaciones entre la producción y la distribución desde la economía política", *Revista Contribuciones a la Economía* (diciembre 2015). <http://eumed.net/ce/2015/1/produccion.html>
- Hernández, H., Barrios Parejo I., Martínez Sierra, D. (2018). *Gestión de la calidad: elemento clave para el desarrollo de las organizaciones*. Criterio Libre, 16 (28), 179-195 ISSN 1900-0642
- Hernández, H., Sánchez, N., Saldíña, B., y Rives, K. A. (2020). *Características de la demanda potencial del destino Cuba en la nueva realidad postcoronavirus*. *Revista Internacional de Turismo, Empresa y Territorio*. <https://doi.org/10.18041/1909-2458/ingeniare.28.6270>
- Hernández, S, R.& Mendoza (2018). *Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativas, cualitativa y mixta*. Ciudad de México, México: Editorial Mc Graw Hill Education, Año de edición: 2018, ISBN:978-4562-6096-5, 714p.

Hernández, S.R. (2019.) Metodología de la investigación. México: Mc Graw Hill / Interamericana de Editores S.A.

Iglesias, D. H. (2002). *Cadenas de valor como estrategia: las cadenas de valor en el sector agroalimentario*. Argentina.

Kandampully, J. (2000). *The impact of demand fluctuation on the quality of service: a tourism industry example*. *Managing Service Quality*, (págs. 10-19.).

Leal, C. (2022). *Propuesta de una estrategia para la mejora de la gestión logística en la delegación Cubanacán Habana*. Ciudad de la Habana. [Tesis de Diploma, Universidad de la Habana]

López, R., González, C., y González, L. (2020). *Lanzamiento de un nuevo producto turístico para una agencia de viaje cubana*. *Revista Cubana de Ingeniería*, 38-46.

<https://rci.cujae.edu.cu/index.php/rci/article/view/737>

López, S. C. (2022). *Propuesta de acciones de mejoras para el desempeño logístico del Hotel Be Live Havana City Copacabana*. Ciudad de la Habana. [Tesis de Diploma, Universidad de la Habana]

Magee, J. (1968). *Industrial Logistics*. Management, Michigan State University., (págs. 3-5).

Mayo, J. C., Carballo, N. L., y Reyes, S. (2012). *La gestión de la calidad como proceso inherente a la eficacia en las organizaciones*. *Revista Retos de la Dirección*, 1-13.

Medina, A., Nogueira, D., y Hernández, A. (2015). *Relevancia de la gestión por procesos en la planificación estratégica y la mejora continua*. *Revista Eídos*.

http://www.altagestion.com.co/boletines/mailling2015/redes_sociales/doc/0702_DOCUMENTO_RelevanciaGPP_20150708.pdf

Molis, A. (2011). *Logística Internacional*.

Monterroso, E. (2000). *El proceso logístico y la gestión de la cadena de abastecimiento*.

<http://www.unlu.edu.ar/~ope20156/pdf/logistica.pdf>

NC ISO 9000: 2015 Sistemas de gestión de la Calidad- Fundamentos y Conceptos. (2015). Norma.

NC ISO 9000: 2015 Sistemas de gestión de la Calidad- Requisitos (2015). Norma.

Orgaz, F., y Moral, S. (2016). *El turismo como motor potencial para el desarrollo económico de zonas fronterizas en vías de desarrollo*. Scielo

Padrón, L., y Ortiz, M. (2022) *Economía y Desarrollo: La logística empresarial como forma de expresión de las relaciones sociales de Producción*. ISSN 0252-8584

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1985). *A conceptual model of service quality and its implications for future research*. Journal of marketing, 41-50.

Parra, E., & Calero, F. (2006). *Gestión y dirección de empresas turísticas*. Madrid: Editorial McGraw-Hill España.

Pietrobelli, C., Rabelotti, R. (2005). *Mejora de la competitividad en clusters y cadenas productivas en América Latina: el papel de las políticas*. Washington, D.C.

Pinto, Y, M (2018). *La capacitación y su relación en el desempeño laboral en los trabajadores administrativos del Hospital Hipólito Unánue de la ciudad de Tacna* [Tesis de Posgrado, Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle]

Porter, M, E. (2006) *Ventaja competitiva*. Quinta reimpresión. México: CECSA, 33-43

Portugal, V. (2017). *Diagnóstico Empresarial*.

Ríos, R. (2017). *Metodología para la investigación y redacción* (1ra ed.). Málaga: Servicios académicos intercontinentales.

Anexos

Anexo 1: Cartera de productos de ITH

Alimentos y bebidas	Insumos y ferretería
<ul style="list-style-type: none">• Carnes de res (cortes de res, piernas de cordero sin huesos)• Carnes de aves (pollo y pavo enteros, pechuga de pollo y pavo)• Productos del mar frescos, refrigerados y congelados• Conservas de frutas, vegetales, ensaladas y encurtidos (aceitunas, banderillas, pimientos, macedonias, espárragos, conservas de tomate, cocktail 5 frutas, confituras)• Productos lácteos (queso gouda, mantequilla, yogurt, quesos varios)• Especias y condimentos• Cereales• Infusiones• Pastas alimenticias (largas, cortas, lasaña y canelos barilla).• Bebidas (cervezas, refrescos energéticos, vinos, bebidas alcohólicas.	<ul style="list-style-type: none">• Televisores y accesorios de montaje• Luminarias• Materiales de oficina• Lencería y almohadas• Insumos hoteleros y gastronómicos (vajillas, cubertería, cristalería)• Equipos de gastronomía y sus útiles (para bares y restaurantes)• Insumos varios• Pinturas• Impermeabilizantes, tratamientos de fachada, pintura epóxicas y productos químicos• Ferretería general• Materiales de construcción• Panelería ligera y accesorios• Muebles sanitarios, grifería, tubería hidráulica y sanitaria• Pintura y materiales para la reparación d vehículos• Partes, piezas y accesorios• Útiles de limpieza y mantenimiento

	<p>de piscinas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artículos de recreación y animación • Desechables (charolas, platos, cubiertos)
--	---

Fuente: Departamento de Calidad.

Anexo 2: Plan de objetivos y actividades para el año 2023:

Objetivos estratégicos	Estrategias	Acciones
<p>Mejorar el desempeño de la UEB bajo el enfoque de procesos, elevando la eficacia de los mismos.</p>	<p>Elevar la efectividad de las operaciones de compra venta.</p>	<p>Garantizar que las compras de alimentos satisfagan la demanda de los clientes</p>
		<p>Garantizar una gestión adecuada de los inventario</p>
		<p>Valorar el comportamiento de evaluación a proveedores a partir del desarrollo de las operaciones comerciales</p>
		<p>Evaluar el comportamiento de las compras a partir de la planificación mensual</p>
		<p>Elevar el comportamiento de las ventas a partir de la planificación mensual</p>
		<p>Evaluar el comportamiento de las reclamaciones a los</p>

		proveedores a partir del desarrollo de las operaciones.
		Incrementar las ventas a las FGNE
		Cumplir los planes de ventas planificados mensualmente
		Lograr mantener en un nivel mínimo las devoluciones
		Eleva el índice de la demanda satisfecha de los clientes.
	Estudiar, implementar mejoras en el proceso logístico desde la concepción de la compra hasta la entrega de mercancía al cliente final.	Lograr que todos los almacenes cumplan con los requisitos para estar categorizados en el 2do nivel tecnológico.
		Lograr que todos los almacenes mantengan un adecuado nivel técnico-organizativo que garantice las operaciones
		Lograr el cumplimiento de las operaciones basado en la pronta recepción y despacho de las mercancías disminuyendo los índices de

	<p>mermas y roturas.</p> <p>Lograr disminuir en más de un 90% las averías producto de las operaciones de recepción y entrega.</p> <p>Lograr que los almacenes tengan un adecuado nivel de organización técnico que garantice la operación.</p> <p>Lograr un correcto nivel de operación de los almacenes basado en la pronta recepción y despacho de mercancías.</p>
<p>Consolidar la implementación el Sistema de Gestión de la Calidad según NC ISO 9001:2015 en la sucursal.</p>	<p>Mejorar el desempeño de la Sucursal según la NC ISO 9001-2015 bajo el enfoque de procesos.</p> <p>Alcanzar un índice de satisfacción del cliente de al menos el 93% en el servicio de ventas mayoristas.</p>
<p>Elevar la eficiencia del transporte en la sucursal.</p>	<p>Elevar el CDT mayor del 80%</p> <p>Lograr un aprovechamiento de la capacidad de carga de los vehículos mayor del 90%</p>

	Garantizar el empleo racional del combustible
Incrementar la estrategia de desarrollo de la sucursal en los servicios técnicos y los aseguramientos	Realizar e implementar mejoras tecnológicas que están aprobadas en los planes de inversiones anuales y respondan a la estrategia de desarrollo de la sucursal.
	Mejorar el comportamiento de los indicadores de mantenimiento
	Lograr un uso más eficiente de la energía sin mermar la calidad del servicio, ni afectar la seguridad y estándares ambientales.
Garantizar el cumplimiento de las normas jurídicas y procedimientos establecidos en la política de cuadros decreto ley 13/21 "Sistema de trabajo con los cuadros del estado y del gobierno y sus reservas" para continuar perfeccionando esta tarea estratégica.	Garantizar que la plantilla de cuadros se mantenga cubierta al 90%
	Elevar en un 95% los miembros de la cantera de los cargos.
	Garantizar el cumplimiento al 90% del plan de preparación de las reservas y canteras.

	<p>Actualizar e implementar el Sistema y el Plan de Preparación de Cuadros.</p>
	<p>Lograr implantar el diagnóstico del potencial directivo al 95% de los cargos de cuadros.</p>
<p>Fortalecer la actividad de Asesoramiento Jurídico conforme lo dispuesto en el Decreto 349</p>	<p>Lograr la calidad requerida en la contratación con la FGNE y FGE.</p>
	<p>Presentar y desarrollar en la sala de lo mercantil los procesos en litigio.</p>
<p>Fortalecer la actividad de Informática y Comunicaciones</p>	<p>Controlar que se implemente correctamente lo dispuesto en la Resolución 128/2019 MINCOM y Resolución 93/2010 Mintur en la Entidad, referida al Cumplimiento de las Medidas del Plan de Seguridad Informática.</p>
	<p>Chequear la correcta ejecución del Presupuesto del área.</p>
	<p>Lograr que el 90% del equipamiento esté funcionando en perfecto</p>

		estado técnico.
		Lograr el funcionamiento de la tienda virtual en el 1er semestre
	Lograr la eficiente utilización del capital humano mediante una correcta preparación en función del servicio que ofrece la Entidad sobre la base de una acertada selección, capacitación y atención.	Completar la plantilla de cargos con el 90% del personal requerido en las áreas de resultados claves
		Reclutar y seleccionar el 100% del personal competente para el ejercicio de sus funciones
		Fomentar el desarrollo de la capacitación en al menos el 50% de los trabajadores.
		Crear un clima laboral adecuado y desarrollar sentido de pertenencia, motivación y compromiso de los trabajadores con la organización.
Mejorar el comportamiento de los indicadores económicos financieros.		Concluir la depuración de la contabilidad de los saldos pendientes del tercer trimestre del 2022.
		Expedientar y presentar los expedientes que se generen

		en el año para que sean aprobados en el tiempo establecido.
		Reducir en 5 días el ciclo de cobros con respecto a lo alcanzado en el año 2022.
		Reducir los niveles de inventarios de lento movimiento al menos en un 40% del saldo al cierre del año 2022.
		Reducir la cobertura de los inventarios para insumos de la sucursal en un 10%
		Mantener el nivel de inventario ocioso en igual saldo que el cierre del año 2022
		Cumplimiento del Indicador de Ingreso
Establecer mecanismos, sistemas, que propicien erradicar o minimizar causas y condiciones que permitan la ocurrencia de hechos delictivos, de corrupción e	Fortalecer la actividad de auditoría	Cumplir el plan de auditorías al 100%
	Dar respuesta oportuna y efectiva del servicio de Seguridad y Protección de la UEB	Reducir la ocurrencia de hechos delictivos, indisciplinas o hechos de corrupción administrativa.

ilegalidades.		Cumplir las acciones del Plan de Prevención y no conformidades detectadas
		Completamiento de la plantilla del grupo de Seguridad y Protección.
		Lograr que los sistemas funcionen al 95%
	Perfeccionar la preparación para la Defensa y Defensa Civil en la UEB	Elaborar y actualizar los documentos de la defensa y defensa civil.
		Completar el módulo de desastre al 95%.
		Completar la reserva movilizativa al 95%.
	Perfeccionar la actividad de inspección	Obtener resultados satisfactorios en las acciones de control internas y externas (auditorías e inspecciones) incluyendo las del Plan de Prevención.

Fuente: Plan de objetivos y Actividades Año 2023 ITH Habana.

Anexo 3: Miembros del Consejo de Dirección:

- Director (presidente)
- Jefe del Departamento de Economía

- Jefe del Departamento de Compras Alimentos y Bebidas
- Jefe del Departamento de Compras Insumos-Ferretería e Inversiones
- Jefe del Departamento de Ventas
- Jefe del Departamento de Gestión de Capital Humano
- Jefe del Departamento de Servicios Técnicos y Aseguramiento
- Especialista C en Gestión de la Calidad
- Jefe de Departamento de Logística
- Jefe de la Base de Transporte y Distribución
- Técnico en Seguridad y Protección (EP)
- Jefe de Base de Almacenes
- Inspector Especialista B del Comercio (EP)
- Inspector Especialista B del Comercio (Secretaría)
- Asesor Jurídico

Fuente: Manual de la Organización.

Anexo 4: Guía de observación:

Aspectos a observar:

1. Modo de operar de los distintos departamentos que componen la sucursal.
2. Relación entre los diferentes departamentos que componen la sucursal.
3. Procedimientos de recepción de mercancías y productos.
4. Procedimientos para la distribución de mercancías y productos.
5. Organización y condiciones de trabajo del área administrativa.
6. Estado e la infraestructura de los almacenes y de la base de transporte.

Anexo 5: Entrevista al Director general de ITH Habana:

Como parte de un estudio que realiza la Facultad de Turismo de la Universidad de La Habana sobre el desempeño logístico de empresa Comercializadora Mayorista ITH Habana, perteneciente al Ministerio del Turismo (MINTUR) se solicita su

colaboración para contribuir a la descripción de la situación actual de la logística de la organización en cuestión, lo cual constituye el objetivo de esta entrevista.

1- ¿Qué nivel de conocimiento tiene acerca de logística y cadena de suministro?

2- ¿El Sistema de gestión de la calidad implementada en la empresa está concebido bajo un enfoque logístico?

3- Como parte del objeto social de la empresa se encuentra la compra para la posterior venta de productos a empresas del sector turístico y a terceros ¿Cómo se maneja el proceso de compra y comercialización de los productos con los que trabajan en la sucursal?

4-La comercialización en conjunto con la actividad de almacenamiento y distribución, constituyen tres procesos claves de ITH Habana ¿Estos tres procesos se manejan de manera sincrónica y coordinada que permita el cumplimiento de la misión de la empresa?

5- La sucursal, por la labor que desarrollan, cuentan con un amplio abanico de vehículos, equipos y maquinarias, como elementos imprescindibles para la consecución de sus objetivos ¿Cómo aseguran en la entidad los procesos de mantenimiento y servicios técnicos para estos?

6- ¿Cómo considera usted el trato al cliente tanto interno como externo?

Anexo 6: Entrevista al Jefe de Base de Almacenes:

Como parte de un estudio que realiza la Facultad de Turismo de la Universidad de La Habana sobre el desempeño logístico de empresa Comercializadora Mayorista ITH Habana, perteneciente al Ministerio del Turismo (MINTUR) se solicita su colaboración para contribuir a la descripción de la situación actual de la logística de la organización en cuestión, lo cual constituye el objetivo de esta entrevista.

1- ¿Con cuántos almacenes cuenta la sucursal?

2- ¿Cómo se encuentran clasificados?

3- ¿Se cumplen las normas requeridas de almacenaje según el tipo de producto?

4- ¿Cómo es el procedimiento de control de inventarios?

Anexo 7: Entrevista al Jefe de la Base de transporte y Distribución:

Como parte de un estudio que realiza la Facultad de Turismo de la Universidad de La Habana sobre el desempeño logístico de empresa Comercializadora Mayorista ITH Habana, perteneciente al Ministerio del Turismo (MINTUR) se solicita su colaboración para contribuir a la descripción de la situación actual de la logística de la organización en cuestión, lo cual constituye el objetivo de esta entrevista.

1-El cliente externo puede contar con estabilidad de servicio de transporte?

2- Cómo es el estado actual de los vehículos utilizados tanto a nivel interno como lo que prestan servicios a nivel externo?

3- ¿Los vehículos destinados a la distribución de mercancías al cliente externo cumplen con los requerimientos necesarios para la seguridad y protección, según el tipo de mercancía que transporta?

Anexo 8: Comportamiento del indicador coeficiente disponibilidad técnica:

COMERCIALIZADORA MAYORISTA ITH HABANA

PARTE DIARIO DE OPERACIONE FECHA: 25/09/2023

11 - TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE MERCANCÍAS

11.1- COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR COEFICIENTE DISPONIBILIDAD TÉCNICA (CDT)

VARIABLES	Resultados	EVALUACIÓN	CRITERIO DE EVALUACIÓN		
			Rango	Cantidad de Puntos	Criterios
CANTIDAD TOTAL DE EQUIPOS DE TRANSPORTE DE CARGA TRABAJANDO	29	MAL	85 o más	3	Bien
CANTIDAD TOTAL DE EQUIPOS DE TRANSPORTE DE CARGA	44		69 – 84.9	2	Regular
COEFICIENTE DE DISPONIBILIDAD TÉCNICA (CDT)	65.91		Menor a 68.9	1	Mal

Fuente: Departamento de Operaciones.

Anexo 9: Porcentaje que representan los resultados de los módulos:

Mal	Regular	Bien	Exelente
Barreras	Concepto logístico en la empresa	Organización y gestión	
Logística Reversa	Tecnología de almacenaje	Tecnología de la información	
	Tecnología del transporte interno	Sistema de software	
	Integración de la cadena de suministro	Tecnología del transporte externo	
	Personal	Tecnología de manipulación	
	Rendimientos logísticos		
2	6	5	0
15.38%	46.15%	38.46%	0%

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 10: Diagrama Causa-Efecto:

Fuente: Elaboración propia.